

**RUSSIA MARITIME
STUDIES INSTITUTE**
U.S. NAVAL WAR COLLEGE • NEWPORT • RHODE ISLAND

Maritime Doctrine of the Russian Federation

2015

Translated by Anna Davis

RUSSIA MARITIME STUDIES INSTITUTE | UNITED STATES NAVAL WAR COLLEGE

The translator wishes to gratefully acknowledge the assistance of CDR Ryan Vest and LCDR Eric Coté.

This translation is made possible by the generous support of the U.S. Naval War College Foundation.

Introduction to the English Translation of the Maritime Doctrine of the Russian Federation

The 2015 Maritime Doctrine of the Russian Federation is arguably one of the most important doctrinal statements to emerge from that country in recent years. It is in any case Russia's most important recent articulation of its maritime interests and goals, and therefore provides insight into how Moscow envisions Russia's global role. Yet because of the challenges of reading Russian and the absence of a publicly available translation of this essential document, western understanding of it is largely limited.

The doctrine was published in July 2015 (and, in an indication of the growing importance of Russia's Navy, announced by Vladimir Putin aboard a new Gorshkov-class guided missile frigate), superseding the previous 2001 doctrine, and is in force through 2020. When originally published, there was a flurry of analysis on the document, some of it good, much of it reporting second-hand what others were writing about it. For the most part, the analysis of the document tended to focus on the major diplomatic and military issues that the doctrine raised. However, this analysis missed the richness of the document itself, which raises, among other items, Russia's aspirations for maritime natural resource exploitation, climatological and oceanographic issues, fisheries science issues, shipbuilding, maritime medicine, and tourism. It is for this reason that the Russia Maritime Studies Institute at the U.S. Naval War College has created this translation.

The document itself provides extraordinary insight not only into current Russian maritime activities writ large, but also Russian ambitions for future maritime development. Some of these ambitions, such as Russian desires to develop illegally annexed Crimean ports as tourist destinations for the civilian cruise lines that ply the Mediterranean, are likely to remain unfulfilled, at least in the near future. Nonetheless, they provide insight into Russian aspirations for normalizing the changes to Eurasian borders that Moscow has recently forced. Even so, the Maritime Doctrine also bears evidence of Moscow's willingness to take part in international conferences and organizations that govern maritime relations between states, and of Russia's desire, in word if not in deed, to manage environmental, fisheries, and other resource issues in a sustainable, responsible way.

Military and naval issues of course do not go unmentioned. The Maritime Doctrine lays out the roles and responsibilities of the resurgent Russian Federation Navy, both globally and regionally. The doctrine also provides insight into how Moscow might engage in a maritime conflict with the West, including "mobilizing" its civilian fishing fleet, oceanographic vessels, and other ostensibly non-military vessels and installations to support a potential conflict. The mobilization of civilian resources for use in conflict has a long history in Russia, and this doctrine provides a clear articulation of its practice in the maritime domain. In any case, the doctrine envisions an active role for Moscow's improving military and its civilian resources.

Ultimately, this translation of the 2015 Maritime Doctrine of the Russian Federation is intended to provide academics, students of Russian maritime issues, and government personnel with a direct insight into official Russian thinking on these and other issues. It is also intended to dispel misconceptions and preconceived notions about Russia that have lingered since the heyday of the Cold War. Serious observers of Russian political, legal, and maritime issues will find that it has much to offer.

Michael B. Petersen, Ph.D.
Director, Russia Maritime Studies Institute
United States Naval War College

MARITIME DOCTRINE OF THE RUSSIAN FEDERATION

APPROVE
President of
Russian Federation
V. Putin

Table of Contents:

I. <u>General Provisions</u>	5
II. <u>National Maritime Policy</u>	5
<u>Goals of the National Maritime Policy</u>	7
<u>Principles of the National Maritime Policy</u>	7
<u>Objectives of the National Maritime Policy</u>	9
III. <u>Content of the National Maritime Policy</u>	10
<u>Functional Areas of the National Maritime Policy</u>	10
<u>Maritime Transport Activities</u>	10
<u>Development and Conservation of World Ocean Resources</u>	12
<u>Sea Fishing</u>	12
<u>Development of Marine Mineral and Energy Resources</u>	14
<u>Operation of Offshore Pipelines</u>	15
<u>Marine Scientific Research</u>	16
<u>Naval Activities</u>	17
<u>Regional Priority Areas of National Policy</u>	19
<u>The Atlantic Regional Priority Area</u>	19
<u>The Arctic Regional Priority Area</u>	22

<u>The Pacific Ocean Regional Priority Area</u>	25
<u>The Caspian Regional Priority Area</u>	28
<u>The Indian Ocean Regional Priority Area</u>	29
<u>The Antarctic Regional Priority Area</u>	29
IV. <u>Support for Implementation of the National Maritime Policy</u>	30
1. <u>Shipbuilding</u>	30
2. <u>Personnel and Support of Maritime Activities, Maritime Training and Education</u>	33
3. <u>Safety Assurance of Maritime Activities</u>	34
4. <u>Information Support for Maritime Activities</u>	37
V. <u>State Administration of Maritime Activities</u>	38
VI. <u>Conclusion</u>	39

MARITIME DOCTRINE OF THE RUSSIAN FEDERATION

I. General Provisions

The Maritime Doctrine of the Russian Federation (hereinafter – Maritime Doctrine) is the fundamental document that determines state policy of the Russian Federation regarding maritime activities – National Maritime Policy of the Russian Federation (hereinafter – National Maritime Policy).

Maritime activities - activities in the field of research, exploration, development, and use of the World Ocean to ensure sustainable development and national security of the Russian Federation.

The legal foundation for the Maritime Doctrine is the Constitution of the Russian Federation and the federal constitutional bills, federal laws, and other regulatory legal acts of the Russian Federation concerning maritime activities, universally recognized norms and rules of the international law, international agreements of the Russian Federation in the field of maritime activities, and the use of the natural resources and waters of the World Ocean.

Implementation of the National Maritime Policy is supported by combined resources of the state and society, which are part of the maritime potential of the Russian Federation.

The foundation of the maritime potential of the Russian Federation are the sea vessels, Russia's Navy, fishing, scientific research and other specialized fleets, as well as the deep water capabilities and resources of the Ministry of Defense of the Russian Federation, capabilities and resources of the federal security service (hereinafter – Russian Fleet), facilities and equipment for exploration and excavation of fuel and energy sources, mineral and other natural resources, development of the military and civilian shipbuilding, as well as infrastructure to support its operations and development.

II. National Maritime Policy

1. National Maritime Policy – defined by the state and society as the goals, principles, directions, objectives and the methods of achieving national interests of the Russian Federation in the coastal, internal, territorial waters, and the exclusive economic zone, on the continental shelf of the Russian Federation and in the blue-water, as well as the implementation of maritime activities.

2. State and Society are the subjects of the National Maritime Policy. The State implements the National Maritime Policy through the federal government branches and government departments that are subjects of the Russian Federation. Society participates in the development and implementation of the National Maritime Policy through regional and local

governments, interested public associations, and business organizations, guided by the Constitution of the Russian Federation and the legislation of the Russian Federation.

3. The substance of the National Maritime Policy:

- a) identifying strategic national priorities and content for short-term and long-term objectives of the Maritime Policy;
- b) implementation of state maritime potential and coordination of the economic and science industries related to maritime activities;
- c) legal, economic, information, scientific, personnel, and other forms of support to the National Maritime Policy;
- d) evaluation of effectiveness of the implementation and timely adjustments of the Maritime Policy.

4. The national interests of the Russian Federation in the World Ocean are a combination of the state and society's needs in the field of maritime activities, achieved based on the maritime potential of the Russian Federation.

5. The national interests of the Russian Federation in the World Ocean are:

- a) inviolability of Russian Federation sovereignty over the internal waters, territorial seas, their sea floor and subsoil resources, as well as the airspace above them;
- b) sovereign rights and jurisdiction of the Russian Federation, exercised within the exclusive economic zone and the continental shelf of the Russian Federation for the purpose of exploration, development, and conservation of natural resources, both living and nonliving in the sea floor, subsoil, and the superjacent waters, management of these resources to generate energy using water, current and wind; building and using artificial islands, installations and structures, marine scientific research, protection and preservation of the marine environment, exploration and use in the interests of defense and security of the state, which incorporates the military component of the state maritime potential, as well as the right to explore and develop mineral resources in the sea floor of international waters;
- c) freedom in the high seas, including freedom of navigation, operating in airspace, fishing, conducting scientific research, and laying underwater cables and pipelines;
- d) search and rescue of human life at sea;
- e) operation of vital sea lines of communications;
- f) prevention of sea pollution from production, consumption, and disposal wastes;
- g) integrated use of the World Ocean's resources and space for the purpose of sustainable economic and social development of the state and its coastal regions.

Goals of the National Maritime Policy

6. Goals of the National Maritime Policy are to implement and safeguard the national interests of the Russian Federation in the World Ocean and reinforce the standing of the Russian Federation among the leading maritime powers.

7. The main goals of the National Maritime Doctrine are:

a) maintain sovereignty in the internal marine waterways, territorial seas, as well as in the airspace above the waters, in the sea floor, and subsoil;

b) exercise jurisdiction and sovereign rights within the exclusive economic zone to explore, develop, transport, and preserve the natural resources in the sea floor, subsoil, and superjacent waters, manage these resources to generate energy using water, current and wind; build and use artificial islands, installations and structures, conduct marine scientific research, preserve the marine environment;

c) exercise jurisdiction and sovereign rights over the continental shelf of the Russian Federation for the purpose of exploration and development of its resources;

d) exercise and ensure freedom in the open ocean;

e) ensure rescue of human life at sea;

f) defend the territory of the Russian Federation against aggression from the ocean and the sea, safeguarding the Russian Federation state borders on the sea;

g) ensure sustainable economic growth and social development of the state;

h) preserve natural maritime systems and reasonable use of the natural resources.

Principles of the National Maritime Policy

8. The following guidelines are principles of the National Maritime policy that govern the subjects of the National Maritime Policy during its development and implementation:

a) compliance with the universal standards, the rules of international law, and the provisions of the international treaties of the Russian Federation while implementing maritime activities and safeguarding the national interest of the Russian Federation in the World Ocean;

b) preference for political-diplomatic, legal, economic, informational, and other non-military means in conflict resolution on the World Ocean and elimination of existing and recurring challenges and threats to the national security of the Russian Federation from the ocean and the sea;

c) possession of sufficient naval potential and its effective implementation when it is a necessity to apply force in support of maritime activities of the state, elimination of threats to national security of the Russian Federation from the ocean and the sea, and ensuring inviolability of the state borders of the Russian Federation;

d) a comprehensive approach to maritime activity and its differentiation in certain areas, taking into consideration the changes in priorities depending on the volatile geopolitical situation;

e) maintaining maritime capabilities of the Russian Federation at the level consistent with national interests of the Russian Federation, including presence of the Russian Fleet in the Arctic and the remote regions of the World Ocean and activities of Russian researchers in Antarctica;

f) cooperation and coordination of efforts between federal entities of state power, government organizations of the subjects of the Russian Federation, local governments, and public interest groups in development and implementation of the National Maritime Policy;

g) expansion, coordination, and integration of scientific research into challenges in development and implementation of the National Maritime Policy;

h) a comprehensive approach to development of the mechanisms of environmental monitoring (state monitoring of the environment) of the coastal regions, territorial seas, exclusive economic zone, and continental shelf of the Russian Federation;

i) revitalization of scientific marine research to maintain competitiveness of the maritime activities of the Russian Federation;

j) legal support for the maritime activities of individuals and legal entities of different maritime environments, including exploration and development of the mineral resources in the international seafloor;

k) effective state control and oversight of the vessels sailing under the state flag of the Russian Federation on the World Ocean, including state control over ports and control over the condition and use of the natural resources in the internal waters, territorial seas, exclusive economic zone, and continental shelf of the Russian Federation;

l) focusing efforts on the building and development of Russian Fleet infrastructure on the territories of the subjects of the Russian Federation, traditionally connected to maritime activities, and designating the infrastructure for military, scientific, or economic needs;

m) support the Russian Navy in readiness to accomplish missions, as well as the mobilization of marine transport, fishing vessels, scientific research, and other specialized fleets and organizations to support their activities;

n) systematic naval training of the vessels' crew, leadership of the shipping companies, and state government branches to operate in war time;

o) comprehensive development of coastal territories and waters, support for small and medium businesses located in the coastal regions;

p) concentration of central and regional resources to develop lines of communication, including maritime, between central and coastal regions, especially the Far-Eastern and Northern, including the Arctic regions, and the Crimean Federal District to expand further exploration and development of the regions;

q) eco-systemic approach – consideration of the marine environment as a whole, and all interconnected processes within it;

r) safeguarding human life at sea;

s) protecting and retaining the human resources of the Russian Fleet, developing monitoring systems for the health of sailors;

t) maintaining and improving the youth training and education system, and preparation of personnel to serve and work in the marine industry;

u) effective advocacy of the National Maritime Policy goals and traditions.

Objectives of the National Maritime Policy

9. National interests of the Russian Federation define the objectives of the National Maritime Policy on the World Ocean, which are aimed at achieving the Policy's goals, and developed according to its principles and content.

10. The President of the Russian Federation and the Government of the Russian Federation, to the extent of their competency, will identify the objectives of the National Maritime Policy.

11. Objectives of the National Maritime Policy are short-term (short-term objectives) and long-term (long-term objectives).

12. Short-term objectives are determined by:

a) changes in geopolitics, the military-political situation, and financial economics in the world;

b) the socio-economic situation in the Russian Federation and its regions;

c) economic conjuncture of the world market – freight, marine biological, hydrocarbon, and other resources within the World Ocean;

d) achievements in science and technology;

e) level of effectiveness of the maritime activities of the Russian Federation.

13. Long-term objectives are the substance of the National Maritime Policy at the functional and regional areas of Policy implementation.

14. Definition of the objectives of the National Maritime Policy is in accordance with the results of regularly conducted comparative analysis of the maritime activities' condition and tendencies in the Russian Federation and in the world as a whole; results of systemic research on the subject of ensuring national security of the Russian Federation; and the results of the implementation of the state, specialized federal, other programs and projects in the sphere of studies, exploration, and use of the resources throughout the World Ocean.

15. Federal executive branches, executive branches of the subjects of the Russian Federation, local authorities acting through the subordinate organizations, interested public entities, and business communities of the Russian Federation execute the National Maritime Policy objectives.

III. Content of the National Maritime Policy

16. The Russian Federation implements consistent and successive National Maritime Policy by accomplishing short-term and long-term objectives in alignment with functional and regional areas.

Functional Areas of the National Maritime Policy

17. Functional areas of the National Maritime Policy are the areas of the maritime activities corresponding with the mission of the subjects of the maritime activity focused on research, development, and use of the space and resources of the World Ocean.

18. The functional areas are:

- a) maritime transport activities;
- b) development and conservation of the resources of the World Ocean;
- c) scientific marine research;
- d) naval and other fields of maritime activities.

Maritime Transport Activities

19. Maritime transport is an essential part of the transportation system of the Russian Federation. The majority of Russia's foreign trade cargo turnover is executed employing the material-technical base: the maritime transport fleet and different supporting components of the transport fleet, marine ports and freight facilities, modern communication channels, and systems

of ensuring security and safety of maritime navigation. Maritime transportation continues to have a decisive role in providing sustenance for the Far North and the Far East regions.

20. Policy in the field of maritime transportation is directed to establish a favorable logistics and economic environment contributing to the development and maintenance of the fleet and coastal port infrastructure at a level that guarantees economic independence and national security of the state, reduction of shipping costs, increases in foreign trade, cabotage, and transit passage through the territory of the Russian Federation.

21. To achieve this, it is necessary to accomplish the following long-term objectives:

a) modernization of the maritime transport fleet, increase its competitiveness in the world freight market, reduce the average age of the vessels operating under the state flag of the Russian Federation;

b) increase numbers of the vessels registered under the state flag of the Russian Federation through development of a long-term financing mechanism;

c) modernization of the specialized fleet (icebreakers, search and rescue, environmental, auxiliary) to improve quality of service and safety of navigation in the sea ports and in the channels leading to ports;

d) increase the Russian shipping companies' maritime transport fleet's share in total national foreign trade transportation and transit of goods;

e) development of port capabilities by building new and modernizing current ports and terminals;

f) ensure balanced functionality and development of port infrastructure by construction and renovation of railways and roads leading to the ports, and establishing modern transport logistics centers;

g) ensure mobilization training and mobilization readiness of the maritime transport and its infrastructure;

h) increase competitiveness and investment attractiveness of domestic sea ports;

i) establishing conditions for maintaining the Northern Sea Route as a national sea line of communication with a potential of international use, while remaining competitive to traditional maritime routes in the spheres of transportation services and safety of navigation;

j) development and reliable performance of the complex system of providing safety and security of navigation;

k) implementation of a system, adhering to international and domestic requirements for the safety of navigation, that would ensure care for sailors' health, and retain and protect workers on the sea vessels;

l) establishing the mandatory environmental risk insurance system amid the conduct of marine-related activities;

m) increasing the level of environmental protection by implementing ecological regulations as a part of maritime transportation industry investment projects, building of new and remodeling current water treatment facilities, and facilities for recycle and sanitation of the waste from the vessels.

Development and Conservation of the World Ocean Resources

22. Development of the World Ocean resources is the necessity and prerequisite for preservation and expansion of the raw material base of the Russian Federation, ensuring its economic and food security.

Sea Fishing

23. The Russian Federation is one of the world's leading nations in the fishing industry, based on the volume of harvested marine biological resources.

24. The fishing industry plays a significant part in the food production system of the country, ensuring its food security, and is a source of employment in most coastal regions.

25. Marine biological resources of the exclusive economic zone and continental shelf of the Russian Federation are the bulk of the raw material base of the fishing industry.

26. In order for the Russian Federation to effectively explore biological resources and maintain its standing among the leading maritime powers, the industry has undertaken the systematic transition of the fishing industry complex into a regime of innovative development with the large-scale modernization and technical upgrade of the enterprises in the industry and of the fishing fleet, establishing a scientific-industrial base, and building its human resources potential.

27. To accomplish the goals in the field of the fishing industry, there is a set of long-term objectives:

a) conducting regular resource studies and state monitoring of the marine biological resources in Russian internal waters as well as beyond the exclusive economic zone of the Russian Federation;

b) preservation and reasonable use of biological resources within the territorial sea, exclusive economic zone, and continental shelf of the Russian Federation;

- c) increasing effective state control over harvesting of marine biological resources;
- d) optimization of the management of the fishing fleet based on the effective forecast of spatial and temporal distribution of the biological resources in the seas and oceans accessible to the Russian fishing fleet;
- e) providing mobilization training and mobilization readiness of the vessels' crew and infrastructure of the fishing fleet;
- f) systematic revamp and technical upgrade of production capabilities;
- g) building new as well as modernizing current fish processing and refrigeration capabilities;
- h) expanding directions and scale of scientific research and innovation in the fishing industry;
- i) increasing the effectiveness of man-made reproduction of marine biological resources, development of marine culture based on the modern technologies of breeding and harvesting fish and other non-fish substances;
- j) development of the monitoring system over fishing fleet activities and processing information based on the use of modern communication technologies;
- k) establishing conditions for preferential placement of orders for building fishing vessels at Russian shipyards;
- l) establishing new technological processes and equipment for the effective harvesting and processing of marine biological resources, modernizing methods of storage and transportation of fish products;
- m) development of marine terminals, providing comprehensive service to the fishing fleet in all fishing regions;
- n) maintaining and increasing the volume of harvesting of the marine biological resources in the agreed-upon areas within the exclusive economic zones of foreign states, in conventional areas and open waters of the World Ocean, employing a modern fishing fleet with processing capabilities to process the raw product at sea where it was caught;
- o) improving participation of the Russian Federation in the international fishing organizations due to the increased competition over access to and use of the biological resources in the World Ocean, further development of international coordination and international legal regulation for fishing production, as well as increasing requirements for the protection and conservation of the marine environment;

p) ensuring interests of the Russian Federation in preservation and use of the biological resources in the Caspian and Azov seas, as well as adoption and strict enforcement of measures in agreement with the coastal nations and aimed at preservation of the population of the valuable and endangered species of the marine biological resources;

q) establishing the system of monitoring the quality and safety of marine biological resources, processed products, and operation of technological processes of fishing and fish farming;

r) development and implementation of activities to satisfy the increase in consumption of the products of marine biological resources by the population of the Russian Federation at the levels that support healthy nutrition;

s) ensuring the maximum safety of marine ecosystems amid the development of maritime activities necessary and natural for the state's population by effectively monitoring potential threats to marine facilities and biological resources, development of a strategy to immediately respond to threats to marine biological resources, emphasizing strict adherence to the requirements enforced by the fishing industry in regard to marine activities on the continental shelf of the Russian Federations at all stages of implementation.

Development of Marine Mineral and Energy Resources

28. The prospect of depletion of hydrocarbon reserves and other mineral resources on land predetermines reorientation of exploration, excavation, and processing of mineral resources on the continental shelf of the Russian Federation, and in the future on the ocean slopes and seafloor of the World Ocean.

29. In the interest of preserving and further expanding the mineral resource base, establishing strategic reserves, and ensuring prospects for exploration and development of the mineral and energy resources of the World Ocean, the following long-term objectives are:

a) study geological structures and determine resource potential of the continental shelf of the Russian Federation by measuring physical fields over the ocean floor, mapping, drilling and hoisting the substance from the ocean bed, as well as conducting state monitoring of the geological environment;

b) study and development of the mineral and energy resources of the World Ocean, including non-traditional sources of energy, such as underwater gas hydrates, etc.;

c) state control and regulation of exploration and excavation of fuel-energy and mineral resources, and other natural resources on the continental shelf of the Russian Federation and in the World Ocean, while ensuring the national security of the state;

d) development of identified offshore fields and accelerated exploration of the oil and natural gas resources on the continental shelf of the Russian Federation;

e) preservation of the mineral and energy resources on the continental shelf of the Russian Federation as a strategic reserve;

f) establishing conditions and opportunities for exploration, excavation, and extraction of mineral resources from the seafloor in international waters, reinforcing the rights of the Russian Federation to explore and develop mineral resources from the seafloor in international waters under the jurisdiction of the International Seabed Authority, ratified by the UN Convention on the Law of the Sea, dated 10 December 1982;

g) prevention of technological disasters by implementing strict state control over engineering, construction, and operation of drilling platforms (exploration, service, and technological platforms) and underwater and under-ice mining equipment;

h) ensuring the optimal combination of pipeline delivery and tanker transportation of hydrocarbons to the consumers;

i) development of new technologies and techniques in research, exploration, mining, and transportation of the minerals and fuel-energy resources of the World Ocean; accelerating construction in specialized shipbuilding, including construction of the different class ocean platforms;

j) ensuring mobilization training and mobilization readiness of the crew and infrastructure of the scientific research and other specialized fleets;

k) fulfillment of contract obligations by the Russian Federation, signed with the International Seabed Authority, regarding exploration and development of the ferromanganese concretions and the deep-water polymetallic sulfides;

l) development of new innovative technologies to generate electrical energy using tide swell, coastal surface winds and generated waves, water temperature gradient, thermal energy and current, as well as the thermal caloric value of algae biomass.

Operation of Offshore Pipelines

30. Effective operation of the offshore hydrocarbon pipelines, including resources extracted on the shelf, is strategically important for the internal supply and consumption as well as foreign economic activity of the Russian Federation.

31. Offshore gas pipelines are especially important for the export of raw energy material.

32. Taking into consideration this reality, the following long-term objectives of the National Maritime Policy regarding development of the network of undersea pipelines are important to consider:

a) prevention of anthropogenic and technogenic disasters by enforcing strong state control over the design, construction, and operation of the offshore pipelines, including projects that incorporate modern technical resources, such as robotic components, facilities, and systems;

b) increasing safety of the offshore pipelines, environmental protection from potential negative effects of the sea transportation of hydrocarbon, including establishing mechanisms of specific norms, license agreements, and requirements.

Marine Scientific Research

33. Marine scientific research is directed to collect systemic knowledge about the World Ocean and its use, all aspects of natural and technogenic processes occurring on its sea floor and subsoil, in water depth, on the surface and atmosphere above, and on the anthropogenic objects in the World Ocean, to ensure the sustainable development and national security of the Russian Federation.

34. Policy in the field of marine scientific research is to increase the fundamental and applied scientific base that ensures sustainable development of maritime activities and maritime potential, strengthen the national security of the Russian Federation, and decrease the likelihood of damage from natural and man-made disasters.

35. The long-term objectives in this field are:

a) providing systematic studies of the marine environment, resources, and spaces of the oceans and seas, and the entire complex of issues associated with the use of the World Ocean;

b) achieving the level of knowledge about the nature of the World Ocean that ensures the effective implementation and protection of the national interests of the Russian Federation;

c) establishment and subsequent development of a nation-wide (inter-industry) scientific and technical complex, including:

a unified system monitoring the World Ocean and its seas, based on remote sensing and manual observations;

a maritime scientific research fleet;

experimental bases for development of ocean engineering and marine biotechnology;

undersea equipment/vehicles;

cartographic support;

databases and data banks on the marine environment;

d) development of international cooperation, including activities within the framework of competent international organizations in the field of maritime activities.

36. Objectives can be achieved by conducting research on:

a) the continental shelf, economic exclusive zone, and territorial sea and internal waters of the Russian Federation;

b) marine biological resources and dynamics of ecosystems of the World Ocean, and internal waters of the Russian Federation;

c) the structure of the continental shallows, slopes, undersea canyons, mountains, rift valleys and the seabed of the oceans, the dynamics of their changes under the influence of natural and anthropogenic factors;

d) the natural environment of the Arctic and Antarctic and the global processes taking place in the World Ocean and related areas;

e) biological diversity of the oceans and seas as a major factor of global environmental sustainability and the most effective use of the renewable resource potential;

f) effect of the World Ocean on the ecosystem and climate of the planet (primarily on the territory of the Russian Federation); on human health, including the effects of a ship environment on human health;

g) natural disasters related to the World Ocean that are dangerous for maritime activities and the population of the country, in order to have an early warning to reduce the damage;

h) ecological impact on the waters of the World Ocean, internal waters of the Russian Federation, and the development of principles and methods aimed at reducing the impact;

i) issues regarding hydro-meteorological, navigation-hydrographical, emergency rescue, medical, and information support to Russian fleet activities;

j) effect of challenges of the construction and operation of offshore pipelines, drilling platforms (exploratory, operational, technological), and underwater and ice-fishing equipment on the state of the marine environment;

k) military-political, economic and legal issues of using the waters and resources of the World Ocean; issues of naval and other types of maritime activities, including the limitation and control of merchant shipping in various legal regimes, etc.

Naval Activities

37. Naval activity is a resolute activity of the state to establish and maintain favorable conditions on the World Ocean by military means for sustainable development and implementation of the core priorities of the national security of the Russian Federation.

38. Naval activity is an integral part (type) of the military activities of the state, conducted on the World Ocean to prevent aggression against the Russian Federation and to fulfill state national interests.

39. Naval Activities are the highest state priorities.

40. The President of the Russian Federation determines fundamentals, main objectives, strategic priorities, and tasks of state policy in the field of naval activities of the Russian Federation, as well as measures for its implementation.

41. The Navy is the main component and foundation of the sea potential of the Russian Federation, one of the instruments of state foreign policy.

42. The Navy is intended to ensure protection of the national interests of the Russian Federation and its allies on the World Ocean by military means, maintaining military and political stability at the global and regional levels, deterring aggression from the sea and the ocean.

43. The Navy establishes and maintains conditions for the safe maritime activities of the Russian Federation, ensures the naval presence of the Russian Federation; shows the flag and demonstrates military capabilities on the World Ocean; and takes part in combating piracy; in military, peacekeeping, and humanitarian operations carried out by the world community, which meet the interests of the Russian Federation; and enables Navy ships and vessels to enter ports of foreign states.

44. Operational and strategic establishments of the Navy: the Northern, Pacific, Baltic and Black Sea fleets, as well as the Caspian Flotilla, are the foundation of force for the accomplishment of the objectives of the national maritime policy in corresponding regional areas.

45. The quality and quantity of the framework of the fleets and the Caspian flotilla are maintained at a level according to the threats to the national interests and security of the Russian Federation in a specific regional area and are provided with appropriate infrastructure for base location, shipbuilding, and ship repair.

46. The Federal Security Service (FSB) of the Russian Federation establishes and provides, within its jurisdiction, protection of the state borders of the Russian Federation, guarding the internal waters, the territorial seas, the exclusive economic zone, the continental shelf of the Russian Federation, and their natural resources.

47. The resources and the manpower of the Federal Security Service are optimized according to the threats to the security of the Russian Federation at the state borders.

48. The Navy and the Federal Security Service join forces to accomplish their objectives when required.

Regional Priority Areas of the National Policy

49. Regional priority areas of the National Maritime Policy are the areas of maritime activities, associated with unique features of individual regions of the Russian Federation and the

world, connected by common physical-geographical, economic-geographical, political-geographical or military-geographical characteristics of the most significant for the Russian Federation territories and water areas.

50. The Russian Federation identifies the Atlantic, Arctic, Pacific, Caspian, Indian Ocean and Antarctic areas as the main regional priority areas of the National Maritime Policy. The National Maritime Policy in these areas is founded on their specific features.

Atlantic Regional Priority Area

51. The National Maritime Policy in the Atlantic regional priority area is determined by the existing conditions in this region, supporting only the North Atlantic Treaty Organization (NATO), as well as by imperfection of the legal mechanisms for ensuring international security.

52. The decisive factor in relations with NATO remains the tactics of the Alliance to advance its military infrastructure to Russia's borders and the attempt to globalize the efforts, which is unacceptable to the Russian Federation.

53. The foundation of the National Maritime Policy in this area is the implementation of the long-term objectives in the Atlantic Ocean, the Baltic, Black, and Azov Seas, as well as in the Mediterranean Sea.

54. In the Atlantic Ocean:

- a) ensuring the sufficient naval presence of the Russian Federation in the region;
- b) development and growth of the volume of maritime transport, fishing, marine scientific research and monitoring of the marine ecosystem, and geological exploration efforts in the Russian exploration zone for seafloor polymetallic sulphides within the framework of the contracts between the Russian Federation and the International Seabed Authority.

55. In the Baltic Sea:

- a) development of coastal and port infrastructure, renewal of the sea and mixed (river-sea) lanes for ships' navigation, further development of the undersea pipeline system for export and to supply energy to the Kaliningrad region of the Russian Federation;
- b) development of marine transportation as a key element of the region's unique practice; building a competitive fleet;
- c) construction of logistics facilities, as well as specialized port facilities for processing and transportation of hydrocarbon resources;
- d) ensuring transport accessibility for the Kaliningrad region, development of a ferry line with destination to the seaports of Ust-Luga and St. Petersburg;

e) development of the vehicle and train ferry facilities connecting the coastal territories of Russia with European countries;

f) repair, modernization, and construction of new capacities of the fishery facilities, primarily the fishing fleet and equipment for fisheries;

g) establishing conditions for the development of shipbuilding, ship repair, and production of ship equipment;

h) conducting multifaceted scientific research, including monitoring the condition of buried chemical weapons, potentially hazardous underwater objects, and the condition of undersea pipelines;

i) elevating the significance of the tourist and recreational facilities along the coast, located at the intersection of the leading European tourist routes; facilitating cruise and yacht tourism;

j) preservation of natural marine and cultural-historical heritage based on cooperation between state authorities and local government branches, and interested public entities and organizations;

k) improving the quality of training specialists within the system of higher and secondary professional education in the field of maritime activities;

l) establishing large innovative scientific marine centers at the leading scientific institutions of the Russian Academy of Sciences, technological platforms, research institutes in different industries, and research branches at higher educational institutions;

m) establishing conditions for stable economic cooperation with the countries in the Baltic region, fair sharing of marine natural resources, and comprehensive confidence-building measures in all areas of maritime activities;

n) development of military capabilities (troops), as well as the system of military installation of the Baltic Fleet.

56. In the Black and Azov Seas, the foundation of the National Maritime Policy is the accelerated modernization and comprehensive reinforcement of the strategic positions of the Russian Federation, while maintaining peace and stability in the region.

57. To accomplish the objectives, the following should be achieved:

a) establishment of the use of biological sea resources, exploration and exploitation of hydrocarbon fields, and construction and operation of the undersea pipelines in a manner favorable for the Russian Federation international legal regime of the Black and Azov Sea based on the norms of the international maritime law;

- b) international legal regulations of the regime and procedures to use the Kerch Strait;
- c) improvement of capabilities and force structure (troops) of the Black Sea Fleet, development of their infrastructure in the Crimea and along the coast of the Krasnodar Territory;
- d) construction of competitive sea vessels, modernization of mixed (river-sea) lanes of navigation, modernization and development of the coastal-port infrastructure, development of domestic Black Sea ferry transportation;
- e) establishment of marine economic centers of national and interregional designation based on large agglomerations, and revitalization of the marine component in the zones of accelerated development (Crimea, Black Sea-Kuban and Azov-Don);
- f) ensuring compliance of the region's port capacities with the projected growth in the export of energy resources, taking into account the development of the port and coastal infrastructure of the Crimea;
- g) further development of the export gas delivery system, including undersea pipelines;
- h) ensuring transport accessibility of the Crimea, development of ferry lines with the destination: Krasnodar Territory - Crimea;
- i) fulfillment of the transport-transit potential of the coastal territories of this regional priority area through the development of international transport corridors;
- j) development of shipbuilding and ship repair facilities of the region considering the potential of shipbuilding and ship repair industries in the Crimea, modernization of shipbuilding production and technologies in the region;
- k) implementation of multifaceted scientific research, including monitoring conditions and changes in marine ecosystems under active anthropogenic effects, forecasting dangerous hydro-meteorological, hydro-physical, and seismological phenomena that present a threat to the population of the coastal and shoreline zone, undersea pipelines, and potentially hazardous underwater objects;
- l) conducting geological exploration, updating the existing data on mineral deposits, and safe development of the economically profitable deposits;
- m) development of commercial fisheries and training of personnel in this field;
- n) development of tourism and recreation, improving the most famous seaside resorts with the subsequent increase of investments into infrastructure of new resort centers along the coast, increasing capacity of sea transportation to ensure passenger traffic to the tourist zones, incorporating the ports of the Crimea and the Azov-Black Sea basin into Mediterranean cruise routes and development of multifunctional recreational facilities according to international standards;

o) preservation of natural marine and cultural-historical heritage through cooperation between state authorities and local self-government, interested public entities and organizations;

p) establishing conditions, incorporating regions' capabilities, to position and use the components of the maritime potential, ensuring sovereignty, sovereign and international rights of the Russian Federation in the Black and Azov Seas.

58. In the Mediterranean:

a) pursuing a resolute policy to transform the region into a zone of military-political stability and goodwill;

b) ensuring the sufficient naval presence of the Russian Federation in the region on a permanent basis;

c) expanding cruise passage from the ports of Crimea and the Krasnodar region to the countries of the Mediterranean basin.

The Arctic Regional Priority Area

59. The National Maritime Policy in the Arctic regional area is determined by the priority to ensure the free access of the Russian fleet to the Atlantic and the Pacific oceans, by the abundance of natural resources in the exclusive economic zone and the continental shelf of the Russian Federation, by the growing importance of the Northern Sea Route for sustainable development and security of the Russian Federation, and the decisive role of the Northern Fleet in the defense of the country from the sea and ocean.

60. The foundations of National Maritime Policy in this area are:

a) reduction of the level of threats to the national security of the Russian Federation and ensuring strategic stability in the Arctic region;

b) strengthening the naval potential of the Russian Federation, development of capabilities (troops) of the Northern Fleet;

c) strengthening the economic potential of the Russian Federation by expanding the exploitation of the natural resources of the continental shelf, including geological exploration;

d) establishing conditions for the activities of the Russian fleet, Russian oil and gas companies, and gas transportation companies in the Arctic seas, in the waters of the Northern Sea Route, as well as in the North Atlantic;

e) assisting Arctic countries, which are responsible for the preservation of the marine environment and management, conservation, exploration, and exploitation of its living resources

in the Arctic, in implementation of the corresponding rights and responsibilities that ensure the sustainable development of this region;

f) development of the Russian Northern Sea Route, improvement of navigation, hydrographic, and hydro-meteorological support for navigation in its waters;

g) development of a system for ensuring search and rescue of people and a system for preventing and eliminating the consequences of accidental oil spills at sea in the Arctic region;

h) encouraging use of energy-saving and environmentally clean technologies, as well as conducting scientific research in these areas;

i) strengthening the leading positions of the Russian Federation in the research and development of the Arctic marine areas.

61. The following long-term objectives are currently under way:

a) exploration and development of natural resources, including fuel and energy, during construction and operation of the offshore pipelines, drilling platforms (exploratory, service, technological) and subsea and ice fishing equipment; exploration and development of biological resources and minerals in the exclusive economic zone and on the continental shelf of the Russian Federation;

b) establishing active cooperation with the Arctic states to delimit maritime areas, including the Arctic shelf, based on international law and mutual agreements, considering the national interests of the Russian Federation;

c) statutory recognition of the external borders of the continental shelf of the Russian Federation in the Arctic Ocean;

d) unconditional compliance with the interests of the Russian Federation, and Russian oil and gas production and transportation companies in the process of delimitation of the maritime areas and the seabed of the Arctic Ocean with the Arctic states;

e) establishing an industrial, technological and scientific base for the economic development of the Arctic coastal territories and adjacent waters;

f) building a nuclear icebreaker fleet and improvement of the safety of its operation by establishing a modern base for the atomic and technological support services;

g) modernization of fixed assets of maritime infrastructure, development of the icebreaker and research fleets, construction of ice-class vessels, modernization of the network of Arctic ports and installations of naval and border infrastructure;

h) development of the Russian Federation Arctic continental shelf and building of the necessary infrastructure and processing facilities along the coast;

i) conducting geological exploration work, updating existing data on mineral deposits and safe development of economically profitable natural resources on the continental shelf of the Arctic seas of the Russian Federation;

j) expansion of research of aquatic biological resources in the central part of the Arctic basin, assessment of reserves of perspective fisheries in the Kara and Chukchi Seas;

k) accelerated development of the regional sea-economic complex, as well as the development of inter-territorial cooperation of the marine industries;

l) development and modernization of facilities of the hydro-meteorological monitoring network;

m) diversification and mobilization of maritime activities in the archipelagos of Spitsbergen, Franz Josef Land, Novaya Zemlya, Wrangel Island;

n) use of tourist and recreational potential of the coastal territories, water area and islands of the Arctic Ocean; preservation of marine ecosystems and cultural and historical heritage through cooperation of state authorities and local government, as well as interested public associations and organizations;

o) training, retraining, and improving qualification of specialists with higher and secondary vocational education for working at the specialized educational institutions in the Arctic-specific environment;

p) development of technologies for protecting the natural environment of the Arctic waters under the jurisdiction of the Russian Federation;

q) conducting multifaceted scientific research, and monitoring the condition and changes in the marine Arctic environment under active anthropogenic impact, taking into account the role and location of the Arctic Basin in global climate change;

r) control of the levels of radiation in the repositories of radioactive waste, in the nuclear reactors of nuclear submarines and nuclear icebreakers in the waters of the Novaya Zemlya Archipelago;

s) development of medical care support for workers on the oil and gas platforms located on the shelf of the northern seas;

t) establishing emergency rescue bases along the Arctic coast;

u) construction of gas pipelines on the shelf of the Barents, Pechora and Kara Seas that connect mining complexes with the coast, and with the unified gas transport system of the country by the subsurface pipelines;

- v) development of monitoring systems in the Arctic;
- w) restriction of foreign naval activities in designated areas and zones based on bilateral and multilateral agreements with the leading maritime powers;
- x) development of capabilities (troops), as well as the base installation system of the Northern Fleet, ensuring the increase of their quantitative and qualitative parameters;
- y) identification of the location of the direct baselines along the Arctic coast of the Russian Federation for measuring the width of the territorial waters, economic zone and continental shelf.

The Pacific Ocean Regional Priority Area

62. The significance of the Pacific Ocean regional priority area for the Russian Federation is enormous and continues to grow. The Russian Far East has colossal resources, especially in the exclusive economic zone and on the continental shelf. At the same time, it is sparsely populated and relatively isolated from the industrially developed regions of the Russian Federation. The rapid development of the states in the Asia-Pacific region worsen these conditions, which has a very significant impact on the economic, demographic, military, and other processes in the region.

63. An important component of the National Maritime Policy in the Pacific Ocean regional area is the development of friendly relations with China, as well as expanding positive cooperation with other states in the region.

64. The foundation of the National Maritime Policy in the Pacific Ocean regional area is the implementation of the long-term objectives in the Sea of Japan, Sea of Okhotsk, Bering Sea, the north-western Pacific, and the eastern part of the Arctic within the water areas of the Northern Sea Route.

65. Long-term objectives in this area are:

- a) reducing the level of threats to the national security of the Russian Federation and ensuring strategic stability in the region;
- b) development of capabilities (troops) and the military base installation system of the Pacific Fleet, as well as the forces and facilities of the Federal Security Service (FSB), increasing their quantitative and qualitative parameters;
- c) eliminating economic and infrastructure isolation of maritime regions from the rest of the Russian Federation and the most developed Russian markets through strengthening maritime activities and the development of maritime infrastructure;
- d) building competitive passenger fleets and ferries, and modern ocean vessels, to ensure transportation, primarily to Sakhalin and the Kuril Islands;

e) reinforcing development of the natural resources of the continental shelf, including increased geological study of the Far Eastern seas; establishing appropriate coastal infrastructure, including an undersea pipeline system to transport hydrocarbons extracted on the shelf, and capacities for production of liquefied gas and transfer of compressed gas with building specialized terminals;

f) development of a reliable resource base for long-term gas supply to Russian consumers, and establishing perspective export transfers;

g) ensuring coordinated development of the main maritime transport and logistics centers, including seaports of national, regional, and local importance; integration of the region into the economic space of the Asia-Pacific region, with the simultaneous restoration and development of regular passenger maritime transportation in the Far Eastern seas;

h) development of bio-resource and recreational facilities, development of tourism and resort activities on the Kuril Islands;

i) preservation of the marine ecosystem and cultural and historical heritage through cooperation between the state authorities and local government branches, and interested public associations and organizations;

j) mobilization of research on marine biological resources and their habitats, sustaining and increasing the number of jobs in this sector of the economy while creating a comfortable environment for life of the population in the coastal areas;

k) development of a complete cycle of fish and seafood processing, as well as production of products for the biopharmaceutical, food and fuel industries, fodder for the agricultural-industrial complex and aqua-farms, and technical products;

l) establishing areas for wellness and recreational tourism, including development of sea cruises;

m) advancing application of experimental methods and production, including the introduction of innovative technologies with a wide-range of possibilities for use of biological resources of the sea; aquaculture; building fishing vessels; development of new technologies for reproduction of the biological resources; development of the fisheries' technology; and innovation centers and techno-parks;

n) conducting multifaceted scientific research and monitoring the state and level of pollution of the marine environment of the Far Eastern seas under the conditions of active anthropogenic impact; forecasting of dangerous hydro-meteorological, hydro-physical and seismological phenomena that endanger the population of the coastal, shoreline zones, and undersea pipelines;

o) ensuring safety of the population of the coastal areas during natural disasters (tsunamis, volcanic eruptions, earthquakes, typhoons, etc.);

p) concluding international agreements on limitation of naval activities in the designated areas and zones;

q) strengthening cooperation with the countries of the Asia-Pacific region to ensure safety of navigation; combating piracy, drug trafficking, smuggling; providing assistance to vessels in distress; and saving lives at sea;

r) increasing efficiency of using the existing transport infrastructure in the region to attract transit cargo from Southeast Asia and the USA to Europe and other countries on the Trans-Siberian Railway, and implementing measures aimed at maximizing the national freight base in the region;

s) conducting geological exploration in the Russian exploration areas for deep-sea polymetallic sulphide ores, cobalt-bearing and iron-manganese layer within the framework of the contracts of the Russian Federation with the International Seabed Authority;

t) putting into operation the offshore hydrocarbon deposits in the Sea of Okhotsk, ensuring their connection with the shore and among themselves in the network of field pipelines;

u) construction of the Sakhalin-Komsomolsk-on-Amur and Khabarovsk-Vladivostok gas pipelines (with the offshore pipeline across the Tatar Strait);

v) design and construction of underwater communication tunnels under the straits of the Pacific seas interfacing with main pipelines;

w) development of monitoring systems in the Pacific regional area.

The Caspian Regional Priority Area

66. The Caspian region is rich with mineral and biological resources of unique quality and quantity, which requires a comprehensive approach to their development.

67. The following long-term objectives in this regional area are:

a) establishment of a modern oil and gas exploration and production industry in the Russian zone of the Caspian Sea floor, including building coastal transport infrastructure associated with the process according to the environmental safety regulations, involving Russian companies in geological exploration and prospecting, and including the Russian section of the Caspian Sea floor in the system of export undersea pipelines;

b) development, modernization and increase of the capacity of the seaports to increase the efficiency of foreign economic activity, as well as diversification of directions, volumes, methods, and routes of the supply of goods and services to the internal and external markets by maritime transport;

c) modernization of the fleet, primarily ships of the 'river-sea' type, auxiliary fleet, and construction of ferries;

d) increasing effectiveness of measures for conservation and regeneration of aquatic biological resources, primarily fish of the sturgeon species; the development of integrated forms of fish farming;

e) conducting multifaceted scientific research and monitoring the state and changes in the ecosystem of the Caspian Sea under conditions of active anthropogenic impact; forecasting dangerous hydro-meteorological, hydro-physical and seismological phenomena that endanger the population of the coastal areas, coastal zone and drilling platforms;

f) expanding cooperation with the countries of the Caspian region in the field of hydrometeorology and monitoring the marine environment of the Caspian Sea, ensuring environmental safety of the inhabitants of the coastal areas;

g) prevention of further growth, and in the long term - significant reduction, of anthropogenic impact on the ecosystems of the Volga-Caspian fishery basin;

h) establishment of trans-national cooperation in the sphere of tourism to develop the Caspian Sea cruise lines; development of tourist clusters of beach and ecological zones;

i) preservation of the marine ecosystem and cultural and historical heritage through cooperation between state authorities and local government, as well as interested public associations and organizations;

j) prevention of outflow of professional personnel in the sphere of maritime activities;

k) identification of the international legal regime of the Caspian Sea; the procedure for the use of fish reserves, exploration and exploitation of hydrocarbon fields of oil and gas, and laying and operation of undersea pipelines favorable for the Russian Federation;

l) development of capabilities (troops), as well as the base installations system of the Caspian flotilla, increasing their quantitative and qualitative parameters.

The Indian Ocean Regional Priority Area

68. Development of friendly relations with India is the most important goal of the National Maritime Policy in the Indian Ocean region. The National Maritime Policy is also aimed at strengthening positive interaction with other states of the region.

69. The long-term objectives of the National Maritime Policy in the Indian Ocean region are:

a) expansion of Russian shipping, joint activities with other states in the spheres of exploration of offshore hydrocarbon fields, and construction of undersea pipelines;

b) pursuing a course, focused on transformation of the region into a zone of peace, stability and goodwill; periodically or as necessary, ensuring the naval presence of the Russian Federation in the Indian Ocean; providing security for maritime activities, including combating piracy;

c) conducting marine scientific research to maintain and strengthen positions of the Russian Federation in the region.

Antarctic Regional Priority Area

70. Antarctica has a massive resource potential. The Russian Federation is objectively interested in maintaining peace and stability in the region and preserving the conditions for conducting extensive scientific research.

71. Permanent and active presence of the Russian Federation in the Antarctic region, as one of the treaty-states of the Antarctic Treaty, contributes to ensuring its full participation in solving international issues related to the use of Antarctica.

72. The long-term objectives of the National Maritime Policy in the Antarctic regional area:

a) effective application of the mechanisms and procedures regulated by the Antarctic Treaty System to preserve and expand the presence of the Russian Federation in the Antarctic;

b) comprehensive assistance to preservation and progressive development of the Antarctic Treaty System;

c) preservation of Antarctica as a zone of peace, stability, and cooperation; preventing the possibility of the region becoming the scene or object of international discord and environmental disaster of global proportions;

d) development of multifaceted scientific research in Antarctica, taking into account its role and place in global climate change;

e) providing hydrometeorological, navigation, and heliogeophysical information support for the activities of the Russian Federation in the Antarctic;

f) ensuring construction of scientific expeditionary and scientific research vessels for the development of research in the Antarctic;

g) assessment of Antarctic aquatic biological resources based on studies of forecasting the state of the reserves to ensure economically efficient fishing;

h) use of Antarctic aquatic biological resources to strengthen Russia's economic potential;

i) conducting scientific geological and geophysical studies of mineral and hydrocarbon resources of the continental regions of Antarctica and the surrounding seas;

j) development of remote-sensing Earth satellite systems, communication and navigation means, and expansion and modernization of ground-based support of GLONASS systems;

k) environmental protection of the Antarctic;

l) modernization and reorganization of the expeditionary infrastructure of the Russian Federation in this region and transportation support of the Russian Antarctic Expedition.

IV. Support for Implementation of the National Maritime Policy

1. Shipbuilding

73. Shipbuilding is a technical base for the practical implementation of the provisions of the Maritime Doctrine, significantly affecting society in different areas by creating and increasing the number of highly skilled jobs in the shipbuilding and other related industries.

74. The level of development of domestic shipbuilding should fully satisfy the needs of the state and the business community in the modern shipbuilding industry and its products, based on the goal of achieving competitive positions in the domestic and foreign markets.

75. The National Maritime Policy is aimed at the full development of domestic shipbuilding, both military and civil shipbuilding, as well as in the field of science and the development of marine technology.

76. In order to achieve the level of the leading countries in the quality of shipbuilding products, the production efficiency, and investment attractiveness of national shipbuilding, the state is actively implementing a system of measures in compliance with the practice of the leading maritime countries while calling for Russia's participation in international organizations.

77. The main directions of the National Maritime Policy in the field of national shipbuilding are:

a) ensuring the construction of military ships and vessels and civil marine equipment for state needs, primarily at domestic shipyards supplied with domestic equipment;

b) assisting domestic consumers in placement of orders for marine equipment mainly at domestic shipyards.

78. The long-term objectives of the National Maritime Policy in this area are:

a) improvement of the shipbuilding complex based on the construction and development of large scientific and production entities;

- b) maintaining state control over strategically important shipbuilding organizations;
- c) ensuring technological independence of the Russian Federation in the field of shipbuilding and naval equipment in accordance with the state armament program;
- d) overcoming the existing technological gap in the civil shipbuilding sector by introducing advanced methods of ship design and construction;
- e) accelerating innovation and investment in the field of shipbuilding, allowing qualitative upgrading of the scientific, technological, and production-technological base;
- f) establishing a comprehensive set of main technologies that ensure development and production of advanced systems and weapons, as well as military and special equipment for development of the military component of the maritime potential of the Russian Federation;
- g) development and implementation of military and civilian basic and critical technologies; advancing design, production, and repair of prototypes and operational weapons and naval equipment, as well as facilitating technological breakthroughs or developing an advanced scientific and technological stockpile for the development of fundamentally new models of arms and naval equipment with previously unattainable capabilities;
- h) development and production of advanced systems and models of weapons and military and special equipment; improving the quality and competitiveness of military products for the development of the military component of the maritime potential of the Russian Federation;
- i) improvement of the system of program-target planning of the development of shipbuilding in order to improve the efficiency of equipping the Navy and Federal Security Service with ships, weapons, and special naval equipment;
- j) improving the mechanism of placing orders for the supply of products; performing tasks and providing services to meet federal needs in the field of shipbuilding;
- k) improving operation of shipbuilding and ship repair organizations by introducing organizational and economic mechanisms that ensure their effective performance and development;
- l) coordination of plans for the construction of shipyards and production programs; engaging federal executive organizations with plans of oil and gas companies for the development of fields and with plans of shipping companies for acquisition of new vessels;
- m) establishing high-tech shipyards for the development and production of large-tonnage vessels and offshore-class equipment;
- n) support for shipbuilding to ensure its mobilization readiness;

o) improving the system to guarantee the supply of materials, including raw materials, to the shipbuilding process and operation of naval weapons and special equipment at all stages of the life cycle, including delivery of domestic components and basic products;

p) maintaining world leadership in the construction and operation of nuclear icebreakers;

q) ensuring state financing and state support for the construction and operation of icebreakers and ice-class transport vessels, primarily with nuclear power plants, and the development of specialized systems for their basing;

r) development of the scientific research fleet and scientific marine instrument production;

s) construction of highly efficient fishing vessels that ensure cost-effective production (harvest) of marine biological resources beyond the 200-mile economic zone of the Russian Federation and in remote areas of the World Ocean;

t) conducting scientific research to improve the ice-resistance qualities of ships aimed at expanding the range of permissible operational natural conditions;

u) engineering of high-tech platforms that ensure the qualitative increase of the processing depth of the stratum directly on the sea shelf, to the level of recovering oil or synthetic fuels;

v) construction of the passenger fleet for year-round operation, providing a positive profitability of transportation, and production of competitive domestic ship equipment;

w) improvement of the system of interstate cooperation in the development, production and repair of marine equipment.

2. Personnel and Support of Maritime Activities, Maritime Training and Education

79. Personnel and support, maritime training and education play an important role in enhancing the effectiveness of maritime activities. They are aimed at training, attracting, and retaining qualified personnel at all levels, maintaining professionalism, maritime traditions, and citizens' passion about the country's maritime history, lead to positive perception, promotion and support of the National Maritime Policy, maritime activities, and maritime service in society.

80. Development of personnel and support of maritime activities, maritime training, and education includes implementation of the following long-term objectives:

a) establishing conditions within the Russian Navy for attracting and retaining qualified personnel as the crew, in the management of maritime activities and its provision;

b) comprehensive improvement of vocational and psychological selection and the education system, with specialization in all types of maritime activities;

c) manning maritime scientific institutions and educational organizations with trained and highly qualified scientists and teaching staff; development of the structure of education and marine science with specialization according to different types of maritime activity; improving the system of maritime education in specialized educational organizations;

d) improving the system of medical and psychological rehabilitation of crew; ensuring prevention of diseases and improving the quality of life;

e) improvement of the system of leadership training of managerial personnel of federal and state administrations, state authorities of the subjects of the Russian Federation, and local government organizations in the field of maritime activities;

f) maintaining and strengthening traditions of Russian maritime educational institutions; expansion of the network of maritime children's schools, middle schools, classes, grammar schools, clubs of young seamen and river sailors; preparation of young people to service and work in the Russian fleet;

g) training, retraining, and advancement of specialists with higher and secondary vocational education at the educational organizations with focus on maritime activities;

h) preservation and perpetuation of the memory of the glorified domestic ships and vessels by permanently docking the ships and converting them into museum complexes;

i) preservation of marine cultural heritage objects and Russian maritime traditions;

j) ensuring state support for the construction, maintenance, and operation of training vessels, and the material and technical base of maritime educational organizations;

k) improving the hiring process of personnel as contractors; interacting with professional seamen's unions, employers and public associations of ship owners to ensure the social security of the Russian seamen, including during tours on foreign ships;

l) implementation of the principles of project management by maritime personnel.

3. Safety Assurance of Maritime Activities

81. Maritime activities incorporate a combination of effective measures to ensure safety, based on the condition of the water environment and other circumstances of natural and man-made origin.

82. The safety of maritime activities includes the safety of navigation, the search and rescue of people at sea, the safety of marine infrastructure facilities and the adjacent water areas, and protection and preservation of the marine environment.

83. Safety of navigation is ensured by:

a) conducting hydrographic, geodetic, oceanographic, hydrometeorological, and medical research within the limits of national jurisdiction and in other areas of the World Ocean in the interests of the national security of the Russian Federation;

b) coordinating operation of departmental hydrographic services; clear delineation of their responsibilities; and ensuring coherence of actions for goals, tasks, place, and time;

c) providing timely delivery of information to Russian mariners about dangerous marine hydro-meteorological phenomena (storm winds, strong sea waves, water surges on the coast, tsunamis, heavy sea ice, icing of structures, etc.), information on the status and forecasts of changes in the marine environment, and other information concerning safety of navigation;

d) establishing in the Russian Federation an innovative cartographic production industry based on advanced technologies;

e) constantly updating and maintaining at the level of modern international requirements a collection of navigational and electronic maps, publications, and manuals;

f) maintenance and development of systems and means of navigation, hydrographic and hydrometeorological support under supervision of the interested federal executive branches; actively engaging them in the process;

g) compliance with international obligations to provide seafarers with meteorological and navigation information within the framework of the Global Maritime Distress and Safety System;

h) state control over the implementation of requirements for the technical condition and suitability of vessels, their full equipment and support, and training and certification of the crews of the ships and personnel at the relevant facilities;

i) establishing an integrated system of electronic navigation and management at sea and internal waters;

j) development of onshore navigation systems for vessel traffic, vessel equipment, and navigational and hydrographic facilities using GLONASS satellite navigation aids and equipment;

k) development of a medical support system for maritime activities.

84. To ensure the search and rescue of people at sea, it is necessary:

a) to improve the existing system of search and rescue of people at sea, based on cooperation with the federal executive authorities, which have the capabilities to execute rescue operations, under supervision of the entire leadership of the federal executive authority that oversees search and rescue maritime activities in the zones of responsibility of the Russian Federation;

b) to consolidate departmental training systems for specialists of maritime rescue services and certification of search and rescue equipment and licensing of various types of search and rescue activities, including the development of diving and diving medicine in all regional areas of the National Maritime Policy;

c) to establish a state-wide global automated system for monitoring and control over the location of Russian vessels, and monitoring the situation in the World Ocean, ensuring international exchange of data on the location of foreign vessels in the territorial waters of the Russian Federation;

d) to ensure timely restoration and upgrading of the ships of the rescue and auxiliary fleet;

e) to design and develop effective ship, aircraft, deep water, and robotic equipment for search and rescue; to equip search and rescue services with new technologies;

f) to develop international cooperation in search and rescue of people at sea.

85. The safety of marine infrastructure facilities and adjacent water areas should be ensured by:

a) coordination between the state authorities and organizations of all forms of ownership, with the definition and differentiation of their powers and responsibilities;

b) equipping facilities with multifaceted systems of monitoring the situation (underwater, above-water, air), and automated systems of protection and counteraction (active, passive) to terrorist and sabotage forces and tactics;

c) detection, deterrence, and suppression of sabotage and terrorist acts and other unlawful actions.

86. Protection and preservation of the marine environment is achieved by:

a) monitoring the state of the marine environment and comprehensive measures to prevent and eliminate the consequences of its pollution;

b) implementation of measures to prevent oil spills during its exploration, production and transportation; construction and modernization of port receiving facilities to collect and process residues and wastes;

c) accelerating production and procurement of domestic equipment to prevent pollution and eliminate the effects of marine pollution; enlarge the Russian fleet with specialized vessels capable of carrying out environmental protection and underwater special operations;

d) development of the domestic nuclear fleet's infrastructure, a monitoring and management system of its safe operation, and improvements in technology for the disposal of nuclear vessels and nuclear wastes;

e) prevention and elimination of emergency situations at the potentially hazardous underwater objects located in internal waters and territorial sea of the Russian Federation;

f) the Russian Federation's compliance with its international obligations in the process of prevention and elimination of emergency situations, including seizing opportunities for international cooperation;

g) resolution of discrepancies between the increase in volume and intensity of extraction of hydrocarbon raw material and other resources from the seabed, and the need to conserve, reproduce, and extract the bioresources of the World Ocean.

4. Information Support for the Maritime Activities

87. Information support for maritime activities is the foundation for decision-making in research, development and use of the World Ocean resources and spaces at all levels and directions of National Maritime Policy implementation.

88. Information support for maritime activities is the timely delivery of information to mariners about the situation in the World Ocean, including information on the state of the marine environment, coastal areas, and air space over them, including precise object positioning and other information about anthropogenic objects in the World Ocean (surface and underwater).

89. Information support for maritime activities includes maintenance and development of global information systems, including a unified state information system on the conditions in the World Ocean, and a unified state system for monitoring the surface and underwater situation, which present the common information and communication infrastructure for information support of the maritime activities.

90. Development of global information systems is aimed at generating and maintaining a single information space in the field of maritime activities and suggests:

a) improvement of methods and technologies for collecting, processing, providing and disseminating information on the situation in the World Ocean;

b) increasing capabilities for data collection, including the use of the Russian orbital system with remote sensing satellites, spacecraft for navigation, communications and surveillance, and monitoring conditions and pollution of the seas of the Russian Federation and significant areas of the World Ocean;

c) ensuring integration and reasonable application of administrative and other information systems about the situation in the World Ocean;

d) establishing high-performance data processing centers on the conditions and optimal communication channels between the centers and the main recipients of the information, including telemedicine channels for medical consultations to the ships located in the remote areas of the World Ocean;

e) provision of a regulated exchange of information resources with similar foreign systems, based on the domestic and international standards of interaction and interoperability;

f) ensuring the necessary level of information security for collection and exchange, processing, and delivery of information on the conditions of the World Ocean, considering categories of access to the information;

g) establishing methods and service technologies for monitoring the state of information systems to ensure their uninterrupted operation.

91. Information resources and information systems in the field of navigation, hydrographic, hydrometeorological, environmental, search and rescue, and other types of support should be integrated into and developed according to the common source of information support for maritime activities.

92. Measures to improve coordinated information support for maritime activities based on the development of information systems on the conditions in the World Ocean under the centralized oversight of the government of the Russian Federation.

V. State Administration of Maritime Activities

93. State administration of maritime activities is conducted to implement the National Maritime Policy based on and in accordance with regulatory legal acts in the field of state administration of the maritime activities of the Russian Federation.

94. The President of the Russian Federation determines the priority objectives and content of the National Maritime Policy for the immediate and long-term prospects; and, in accordance with the constitutional powers, takes measures to ensure the sovereignty of the Russian Federation in the World Ocean, protection and fulfillment of the interests of an individual, society and the state in the field of maritime activities, and assumes leadership in the National Maritime Policy.

95. The Security Council of the Russian Federation, as a constitutional advisory branch, identifies threats, defines the vital interests of society and the state, and develops the main areas of the strategy to ensure national security of the Russian Federation in the World Ocean.

96. The Federal Assembly of the Russian Federation, within the framework of its constitutional powers, provides legislative support for the implementation of the National Maritime Policy and the conduct of maritime activities.

97. The Government of the Russian Federation, through the federal executive branch and the Maritime Board within the Government of the Russian Federation, exercises state administration of maritime activities, ensures fulfillment of the objectives of the National Maritime Policy, and determines procedures for their complete implementation, which is reflected in the strategic planning documents. The development of various types of maritime activities is performed based on the program-targeted planning methods within the framework of the relevant state programs of the Russian Federation.

98. The federal executive branches interacting with each other and with the executive authorities of the coastal regions of the Russian Federation shall, within their competence, manage the maritime activities of the Russian Federation and ensure the implementation of the National Maritime Policy in its functional and regional areas.

99. The Maritime Board of the Government of the Russian Federation is a permanent coordinating branch providing coordinated actions between federal executive branches, executive authorities of the subjects of the Russian Federation, and organizations in the field of maritime activities, shipbuilding and development of marine technology, as well as in the studies and development of the World Ocean, and research of the Arctic and Antarctic.

100. The Maritime Councils of the subjects in the coastal areas of the Russian Federation are coordinating and advisory organizations that promote coordinated actions between the federal executive branches, executive authorities of the subjects of the Russian Federation, and organizations in the field of the maritime activities.

101. The effectiveness of measures for the implementation of the National Maritime Policy is monitored on the basis of the annual comprehensive assessment of the state of the national security of the Russian Federation in the field of the maritime activities, and the results of the annual monitoring of the implementation of the Strategy for Development of the Maritime Activity of the Russian Federation until 2020.

102. A report to the President of the Russian Federation on the results of the annual comprehensive assessment of the state of the national security of the Russian Federation in the field of maritime activities is prepared by the Government of the Russian Federation based on the following main general criteria:

a) degree of implementation of short-term and long-term objectives of the National Maritime Policy;

b) the extent of implementation of the national interests of the Russian Federation in the World Ocean; sovereign rights in the exclusive economic zone and on the continental shelf of the Russian Federation by the Russian Federation's maritime potential;

c) capability of the military component of the sea potential of the Russian Federation, in cooperation with other troops, military organizations and branches, to ensure the implementation and protection of the national interests of the Russian Federation in the World Ocean, and, if necessary, to deter aggression from the sea and ocean.

VI. Conclusion

The Russian Federation, guided by the Maritime Doctrine, intends to resolutely, consistently and firmly strengthen its positions in the World Ocean.

The implementation of the provisions of the Maritime Doctrine will contribute to the sustainable development of the country, ensure effective implementation and reliable protection of the national interests of the Russian Federation in the World Ocean, and increase and maintain its international reputation and strengthen its status as a great maritime power.

Zdroj: <http://www.scrf.gov.ru/documents/18/34.html>

МОРСКАЯ ДОКТРИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ
Президент
Российской Федерации
В.Путин

Содержание:

I. Общие положения	42
II. Национальная морская политика	42
Цели национальной морской политики	43
Принципы национальной морской политики	44
Задачи национальной морской политики	46
III. Содержание национальной морской политики	47
1. Функциональные направления национальной морской политики	47
Деятельность в области морского транспорта	47
Освоение и сохранение ресурсов Мирового океана	49
Морское рыболовство	49
Деятельность по освоению морских минеральных и энергетических ресурсов	51
Функционирование морских трубопроводов	52
Морские научные исследования	53
Военно-морская деятельность	54
Региональные направления национальной морской политики	56
<i>Атлантическое региональное направление</i>	56
<i>Арктическое региональное направление</i>	59
<i>Тихоокеанское региональное направление</i>	62

<i>Каспийское региональное направление</i>	64
<i>Индоокеанское региональное направление</i>	65
<i>Антарктическое региональное направление</i>	66
IV. Обеспечение реализации национальной морской политики	67
1. Судостроение, кораблестроение	67
2. Кадровое обеспечение морской деятельности, морское обучение и воспитание	69
3. Обеспечение безопасности морской деятельности	71
4. Информационное обеспечение морской деятельности	73
V. Государственное управление морской деятельностью	74
V. Заключение	76

I. Общие положения

Морская доктрина Российской Федерации (далее - Морская доктрина) является основополагающим документом, определяющим государственную политику Российской Федерации в области морской деятельности - национальную морскую политику Российской Федерации (далее - национальная морская политика).

Морская деятельность - это деятельность по изучению, освоению и использованию Мирового океана в интересах устойчивого развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

Правовую основу Морской доктрины составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области морской деятельности, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации в области морской деятельности, использования ресурсов и пространств Мирового океана.

Реализация национальной морской политики обеспечивается совокупностью ресурсов государства и общества, которые составляют морской потенциал Российской Федерации.

Основу морского потенциала Российской Федерации составляют морской транспорт, Военно-Морской Флот, рыбопромысловый, научно-исследовательский и специализированные флоты, а также глубоководные силы и средства Министерства обороны Российской Федерации, силы и средства органов федеральной службы безопасности (далее - российский флот), объекты и средства разведки и добычи топливно-энергетических и минеральных ресурсов, других полезных ископаемых, организации национального кораблестроения и судостроения, а также инфраструктура, обеспечивающая их функционирование и развитие.

II. Национальная морская политика

1. Национальная морская политика - это определение государством и обществом целей, принципов, направлений, задач и способов достижения национальных интересов Российской Федерации на морском побережье, во внутренних морских водах, в территориальном море, в исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе Российской Федерации и в открытом море, а также практическая деятельность по их реализации.

2. Субъектами национальной морской политики выступают государство и общество. Государство осуществляет национальную морскую политику через федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Общество участвует в формировании и реализации национальной морской политики через органы местного самоуправления, заинтересованные общественные объединения и предпринимательское сообщество, действующие на основе Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации.

3. Основным содержанием национальной морской политики является:

а) определение стратегических национальных приоритетов и содержания морской политики на ближайшую и долгосрочную перспективы;

б) реализация морского потенциала государства и управление отраслями экономики и науки, связанными с морской деятельностью;

в) правовое, экономическое, информационное, научное, кадровое и иное обеспечение национальной морской политики;

г) оценка эффективности реализации и корректировка национальной морской политики.

4. Национальные интересы Российской Федерации в Мировом океане - *это совокупность* потребностей государства и общества в сфере морской деятельности, реализуемых на основе морского потенциала Российской Федерации.

5. К национальным интересам Российской Федерации в Мировом океане относятся:

а) незыблемость суверенитета Российской Федерации, распространяющегося на внутренние морские воды, территориальное море, их дно и недра, а также на воздушное пространство над ними;

б) суверенные права и юрисдикция Российской Федерации, осуществляемые в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации в целях разведки, разработки и сохранения природных ресурсов, как живых, так и неживых, находящихся на дне, в его недрах и в покрывающих водах, управления этими ресурсами, производства энергии путем использования воды, течений и ветра, создания и использования искусственных островов, установок и сооружений, морских научных исследований, защиты и сохранения морской среды, освоения и использования в интересах обороны и безопасности страны с участием военной составляющей ее морского потенциала, а также права на изучение и освоение минеральных ресурсов международного района морского дна;

в) свобода открытого моря, включающая свободу судоходства, полетов, рыболовства, научных исследований, прокладки подводных кабелей и трубопроводов;

г) сохранение человеческой жизни на море;

д) функционирование жизненно важных морских коммуникаций;

е) предотвращение загрязнения морской среды отходами производства, потребления и утилизации;

ж) комплексное использование ресурсов и пространств Мирового океана в целях устойчивого экономического и социального развития страны, ее приморских регионов.

Цели национальной морской политики

6. Цели национальной морской политики заключаются в реализации и защите национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане и укреплении позиций Российской Федерации среди ведущих морских держав.

7. В качестве основных целей национальной морской политики выступают:

- а) сохранение суверенитета во внутренних морских водах, территориальном море, а также в воздушном пространстве над ними, на дне и в недрах;
- б) реализация юрисдикции и защита суверенных прав в исключительной экономической зоне на разведку, разработку, транспортировку и сохранение природных ресурсов, находящихся на дне, в его недрах и в покрывающих водах, управление этими ресурсами, производство энергии путем использования воды, течений и ветра, создание и использование искусственных островов, установок и сооружений, проведение морских научных исследований и сохранение морской среды;
- в) реализация и защита суверенных прав на континентальном шельфе Российской Федерации по разведке и разработке его ресурсов;
- г) реализация и защита свободы открытого моря;
- д) обеспечение сохранения человеческой жизни на море;
- е) защита территории Российской Федерации от агрессии с океанских и морских направлений, охрана государственной границы Российской Федерации на море;
- ж) обеспечение устойчивого экономического и социального развития страны;
- з) сохранение морских природных систем и рациональное использование их ресурсов.

Принципы национальной морской политики

8. К принципам национальной морской политики относятся следующие основные положения, которыми руководствуются субъекты национальной морской политики в ходе ее формирования и реализации:

- а) соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права и положений международных договоров Российской Федерации при осуществлении морской деятельности и защите национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане;
- б) приоритет политико-дипломатических, правовых, экономических, информационных и других невоенных средств при разрешении противоречий в Мировом океане и устранении существующих и вновь возникающих вызовов и угроз национальной безопасности Российской Федерации с океанских и морских направлений;
- в) обладание достаточным военно-морским потенциалом и его эффективное использование в случае необходимости для силовой поддержки морской деятельности государства, устранения угроз национальной безопасности Российской Федерации с океанских и морских направлений, обеспечения неприкосновенности государственной границы Российской Федерации;

- г) целостный подход к морской деятельности и дифференциация ее на отдельных направлениях с учетом изменений их приоритетности в зависимости от геополитической ситуации;
- д) поддержание морского потенциала Российской Федерации на уровне, соответствующем национальным интересам Российской Федерации, в том числе обеспечение присутствия российского флота в Арктике и удаленных районах Мирового океана и деятельности российских исследователей в Антарктике;
- е) взаимодействие и координация усилий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и заинтересованных общественных объединений в вопросах формирования и реализации национальной морской политики;
- ж) наращивание, координация и интеграция научных исследований по проблемам формирования и реализации национальной морской политики;
- з) комплексный подход к развитию систем государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) приморских территорий, территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации;
- и) активизация морских научных исследований в интересах поддержания конкурентоспособности морской деятельности Российской Федерации;
- к) правовое обеспечение морской деятельности российских физических и юридических лиц в различных видах морских пространств, включая разведку и разработку минеральных ресурсов международного района морского дна;
- л) эффективный государственный контроль и надзор над судами, осуществляющими морскую деятельность под Государственным флагом Российской Федерации в Мировом океане, в том числе государственный портовый контроль и контроль за состоянием и использованием природных ресурсов внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации;
- м) концентрация усилий по строительству и развитию инфраструктуры российского флота на территориях субъектов Российской Федерации, традиционно связанных с мореплаванием, унификация этой инфраструктуры для военных, научных и хозяйственных нужд;
- н) поддержание Военно-Морского Флота в готовности к решению стоящих перед ним задач, а также мобилизационной готовности морского транспорта, рыбопромыслового, научно-исследовательского и специализированных флотов и организаций, обеспечивающих их работу;
- о) системность военно-морской подготовки экипажей судов, руководящего состава судоходных компаний и органов государственного управления к работе в условиях военного времени;

- п) комплексность развития приморских территорий и прибрежных акваторий, поддержка малого и среднего предпринимательства на приморских территориях;
- р) концентрация ресурсов центра и регионов для развития коммуникаций, в том числе водных, между центральной и приморскими частями Российской Федерации, особенно ее дальневосточным и северным, в том числе арктическим, регионами, Крымским федеральным округом в интересах их дальнейшего освоения и развития;
- с) экосистемность - рассмотрение морской среды как единого целого, а происходящих в ней процессов во взаимосвязи;
- т) сохранение человеческой жизни на море;
- у) сохранение и защита трудовых ресурсов российского флота, развитие систем мониторинга состояния здоровья моряков;
- ф) сохранение и совершенствование системы обучения и воспитания молодежи, подготовки кадров к службе и работе в сфере морской деятельности;
- х) эффективная пропаганда целей и традиций национальной морской политики.

Задачи национальной морской политики

9. Задачи национальной морской политики определяются национальными интересами Российской Федерации в Мировом океане, направлены на достижение ее целей и формируются в соответствии с ее принципами и содержанием.

10. Формирование задач национальной морской политики осуществляют Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации в пределах своей компетенции.

11. Задачи национальной морской политики носят краткосрочный (краткосрочные задачи) и долгосрочный (долгосрочные задачи) характер.

12. Краткосрочные задачи определяются:

- а) динамикой изменения геополитических условий, военно- политической и финансово-экономической обстановки в мире;
- б) социально-экономической ситуацией в Российской Федерации и в ее отдельных регионах;
- в) экономической конъюнктурой на мировых рынках - фрахтовом, водных биологических, углеводородных и других ресурсов Мирового океана;
- г) достижениями научно-технического прогресса;
- д) степенью эффективности морской деятельности Российской Федерации.

13. Долгосрочные задачи составляют основное содержание национальной морской политики на функциональных и региональных направлениях ее реализации.

14. Формирование задач национальной морской политики осуществляется с учетом выводов из проводимого на постоянной основе сравнительного анализа состояния и тенденций развития морской деятельности в Российской Федерации и в мире в целом, результатов системных исследований по вопросам, касающимся обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, и результатов реализации государственных, федеральных целевых и иных программ и проектов в сфере изучения, освоения и использования ресурсов и пространств Мирового океана.

15. Решение задач национальной морской политики осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления через подведомственные им организации, заинтересованные общественные объединения и структуры предпринимательского сообщества Российской Федерации.

III. Содержание национальной морской политики

16. Российская Федерация реализует последовательную и преемственную национальную морскую политику путем выполнения краткосрочных и долгосрочных задач, согласованных по функциональным и региональным направлениям.

1. Функциональные направления национальной морской политики

17. Функциональные направления национальной морской политики - это области морской деятельности в соответствии с предназначением субъектов морской деятельности по изучению, освоению и использованию пространств и ресурсов Мирового океана.

18. К ним относятся:

- а) деятельность в области морского транспорта;
- б) освоение и сохранение ресурсов Мирового океана;
- в) морские научные исследования;
- г) военно-морская и другие области морской деятельности.

Деятельность в области морского транспорта

19. Морской транспорт является составной частью единой транспортной системы Российской Федерации. Большая часть внешнеторгового грузооборота России осуществляется с использованием его материально-технической базы: морского транспортного флота и обеспечивающих видов транспортного флота, морских портов и перегрузочных комплексов, современных средств связи и систем обеспечения безопасности мореплавания. Решающей продолжает оставаться роль морского транспорта в жизнеобеспечении районов Крайнего Севера и Дальнего Востока.

20. Политика в области деятельности морского транспорта заключается в создании благоприятной организационной и экономической среды, способствующей развитию и поддержанию флота и прибрежно-портовой инфраструктуры на уровне, гарантирующем экономическую независимость и национальную безопасность государства, сокращение транспортных издержек, увеличение объемов внешнеторговых, каботажных и транзитных перевозок через территорию Российской Федерации.

21. Для этого необходимо решить следующие долгосрочные задачи:

а) обновление морского транспортного флота, повышение его конкурентоспособности на мировом фрахтовом рынке, снижение среднего возраста судов под Государственным флагом Российской Федерации;

б) увеличение доли морского транспортного флота, зарегистрированного под Государственным флагом Российской Федерации, за счет развития механизмов долгосрочного финансирования;

в) обновление средств специализированного флота, обеспечивающих видов транспортного флота (ледокольный, аварийно-спасательный, природоохранный, служебно-вспомогательный) в целях повышения качества предоставляемых услуг и безопасности мореплавания в морских портах и на подходах к ним;

г) увеличение доли морского транспортного флота российских судоходных компаний в общем объеме перевозок национальных внешнеторговых и транзитных грузов;

д) развитие портовых мощностей за счет строительства новых и модернизации действующих портов и терминалов;

е) обеспечение сбалансированного функционирования и развития портовой инфраструктуры за счет строительства и реконструкции подъездных железнодорожных путей, автомобильных дорог и создания современных транспортно-логистических центров;

ж) обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности морского транспорта и его инфраструктуры;

з) повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отечественных морских портов;

и) создание условий для сохранения Северного морского пути как национальной транспортной коммуникации с возможностью международного использования, конкурентоспособной по отношению к традиционным морским маршрутам по качеству транспортных услуг и безопасности мореплавания;

к) развитие и надежное функционирование комплексной системы обеспечения безопасности мореплавания;

л) развитие системы охраны здоровья моряков, сохранения и защиты трудовых ресурсов на морском транспорте, отвечающей международным и национальным требованиям в области безопасности мореплавания;

м) формирование системы обязательного экологического страхования рисков при осуществлении морской деятельности;

н) повышение уровня защиты окружающей природной среды за счет реализации экологических требований в составе инвестиционных проектов морского транспорта, строительства новых и реконструкции действующих сооружений по очистке сточных вод, переработке и обезвреживанию судовых отходов.

Освоение и сохранение ресурсов Мирового океана

22. Освоение ресурсов Мирового океана является необходимым и обязательным условием сохранения и расширения сырьевой базы Российской Федерации, обеспечения ее экономической и продовольственной безопасности.

Морское рыболовство

23. Российская Федерация по уловам водных биологических ресурсов входит в число ведущих рыбопромышленных государств мира.

24. Рыбное хозяйство играет значительную роль в продовольственном комплексе страны, обеспечении ее продовольственной безопасности и является важным источником занятости населения в большинстве приморских регионов.

25. Основную часть сырьевой базы российского рыболовства составляют водные биологические ресурсы исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации.

26. В целях эффективного освоения Российской Федерацией водных биологических ресурсов и сохранения ее позиций в ряду ведущих морских держав осуществляется системный перевод рыбохозяйственного комплекса в режим инновационного развития с широкомасштабной модернизацией и техническим перевооружением предприятий отрасли, обновлением рыбопромыслового флота, созданием научно-производственной базы, формированием ее кадрового потенциала.

27. Для этого в области морского рыбного хозяйства решаются следующие долгосрочные задачи:

а) проведение регулярных ресурсных исследований и государственного мониторинга водных биологических ресурсов Мирового океана как в российских морях, так и за пределами исключительной экономической зоны Российской Федерации;

б) сохранение и рациональное использование биологических ресурсов территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации;

- в) повышение эффективности государственного контроля вылова водных биологических ресурсов;
- г) оптимизация управления рыбопромысловым флотом на основе эффективного прогнозирования пространственного и временного распределения биологических ресурсов в доступных для российского рыбопромыслового флота акваториях морей и океанов;
- д) обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности судового состава и инфраструктуры рыбопромыслового флота;
- е) систематическое обновление и техническое переоснащение добывающих мощностей;
- ж) строительство новых, а также модернизация существующих рыбообрабатывающих и холодильных мощностей;
- з) расширение направлений и масштабов научных исследований и разработок в области рыбного хозяйства;
- и) повышение эффективности искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов, развитие марикультуры, основанное на современных технологиях разведения и выращивания рыбы и нерыбных объектов;
- к) развитие системы мониторинга (наблюдения и контроля рыболовства) деятельности рыбопромыслового флота и обработки информации, основанной на использовании современных средств связи;
- л) создание условий для преимущественного размещения заказов на строительство рыбопромысловых судов на российских верфях;
- м) создание новых технологических процессов и оборудования для эффективной добычи и переработки водных биологических ресурсов, совершенствование методов хранения и транспортировки рыбной продукции;
- н) развитие морских терминалов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота во всех районах промысла;
- о) сохранение и увеличение объемов вылова водных биологических ресурсов в согласованных районах исключительных экономических зон иностранных государств, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана с использованием современного добывающего и перерабатывающего рыбопромыслового флота, обеспечивающего комплексную переработку сырья на месте лова;
- п) активизация участия Российской Федерации в деятельности международных рыбохозяйственных организаций в связи с усиливающейся конкуренцией за доступ к использованию биологических ресурсов Мирового океана, дальнейшим развитием процессов международной координации, международно-правового регулирования рыболовства и повышением требований к деятельности по защите и сохранению морской среды;

- р) обеспечение интересов Российской Федерации в части сохранения и использования биологических ресурсов в Каспийском и Азовском морях, разработка и обеспечение строгого соблюдения согласованных с прибрежными странами мер, направленных на сохранение популяций ценных и исчезающих видов водных биологических ресурсов;
- с) создание системы мониторинга качества и безопасности водных биологических ресурсов, продуктов их переработки, ведения технологических процессов рыболовства и рыбоводства;
- т) разработка и реализация мероприятий, направленных на увеличение потребления населением Российской Федерации продукции из водных биологических ресурсов до уровней, обеспечивающих здоровое питание;
- у) обеспечение максимальной безопасности водных экосистем в условиях необходимого и естественного для населения страны развития морской деятельности путем эффективного мониторинга потенциальных угроз для водных объектов и водных биологических ресурсов, разработки стратегии адекватного реагирования на возможное нанесение вреда водным биологическим ресурсам, неукоснительное соблюдение рыбохозяйственных требований к проектам морской деятельности на континентальном шельфе Российской Федерации на всех стадиях их реализации.

Деятельность по освоению морских минеральных и энергетических ресурсов

28. Перспектива истощения запасов углеводородного сырья и других минеральных ресурсов на суше предопределяет переориентацию поиска, разведки и добычи ресурсов полезных ископаемых на континентальный шельф Российской Федерации, а в перспективе и на океанические склоны и ложе Мирового океана.
29. В интересах сохранения и дальнейшего расширения минерально-сырьевой базы, создания стратегического резерва запасов, обеспечения перспективы освоения минеральных и энергетических ресурсов Мирового океана решаются следующие долгосрочные задачи:
- а) изучение геологического строения и определение ресурсного потенциала континентального шельфа Российской Федерации путем измерений физических полей над океанским дном, картографирования, бурения и грузоподъемных работ со дна, а также осуществления государственного мониторинга геологической среды;
 - б) изучение и освоение минеральных и энергетических ресурсов Мирового океана, в том числе нетрадиционных источников энергетического сырья, таких как подводные газовые гидраты и другие;
 - в) государственный контроль и регулирование разведки и добычи топливно-энергетических и минеральных ресурсов, других полезных ископаемых на континентальном шельфе Российской Федерации и в Мировом океане с учетом обеспечения национальной безопасности государства;
 - г) разработка выявленных морских месторождений и интенсивная разведка перспективных ресурсов нефти и природного газа на континентальном шельфе Российской Федерации;

- д) сохранение на континентальном шельфе Российской Федерации разведанных запасов минеральных и энергетических ресурсов в качестве стратегического резерва;
- е) создание условий и возможностей для изучения, разведки и добычи минеральных ресурсов международного района морского дна, закрепление в рамках полномочий Международного органа по морскому дну, учрежденного Конвенцией ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г., прав Российской Федерации на разведку и разработку минеральных ресурсов международного района морского дна;
- ж) предотвращение техногенных катастроф путем осуществления строгого государственного надзора за проектированием, строительством и эксплуатацией буровых платформ (разведочных, эксплуатационных, и технологических) и подводно-подледного промыслового оборудования;
- з) обеспечение оптимального сочетания трубопроводного и танкерного видов транспортировки углеводородов потребителям;
- и) разработка новых технических средств и технологий изучения, освоения, добычи и транспортировки минеральных и топливно-энергетических ресурсов Мирового океана, интенсификация работ в области специального судостроения, включая строительство морских платформ различного класса;
- к) обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности судового состава и инфраструктуры научно-исследовательского и специализированных флотов;
- л) выполнение обязательств, принятых Российской Федерацией в рамках контрактов по поиску и разведке железомарганцевых конкреций и глубоководных полиметаллических сульфидов, подписанных с Международным органом по морскому дну;
- м) освоение инновационных технологий выработки электрической энергии с использованием приливо-отливных явлений, прибрежных приводных ветров и ветровых волн, температурного градиента воды, термальной энергии и течений, а также тепловой калорийности биомассы водорослей.

Функционирование морских трубопроводов

30. Эффективное функционирование морских трубопроводов углеводородного сырья, в том числе добытого на шельфе, имеет стратегическое значение в обеспечении внутреннего потребления и во внешнеэкономической деятельности Российской Федерации.
31. В особенности значительна роль морских магистральных газопроводов в доставке энергетического сырья на экспорт.
32. С учетом этих обстоятельств актуальными являются следующие долгосрочные задачи национальной морской политики в части развития сети подводных магистральных трубопроводов:

а) предотвращение антропогенных и техногенных катастроф путем осуществления строгого государственного надзора за проектированием, строительством и эксплуатацией морских трубопроводов, в том числе на основе развития и использования современных технических средств, включая роботизированные средства, комплексы и системы;

б) повышение безопасности морских трубопроводов, защита окружающей среды от возможных негативных последствий морской транспортировки углеводородов, в том числе путем установления специальных норм, лицензионных условий и требований.

Морские научные исследования

33. Морские научные исследования направлены на получение системных знаний о Мировом океане и его использовании, всех аспектах природных и техногенных процессов, происходящих на его дне и в недрах, в водной толще, на поверхности и в атмосфере над ним, на антропогенных объектах в Мировом океане в интересах обеспечения устойчивого развития и национальной безопасности Российской Федерации.

34. Политика в области морских научных исследований заключается в наращивании фундаментальной и прикладной научной базы, обеспечивающей устойчивое развитие морской деятельности и морского потенциала, укрепление национальной безопасности Российской Федерации, снижение возможного ущерба от природных и техногенных катастроф.

35. Долгосрочными задачами на данном направлении являются:

а) обеспечение систематических исследований морской среды, ресурсов и пространств океанов и морей, всего комплекса проблем, связанных с использованием Мирового океана;

б) достижение уровня знаний о природе Мирового океана, обеспечивающего эффективную реализацию и защиту национальных интересов Российской Федерации;

в) формирование и последующее развитие общегосударственного (межотраслевого) научно-технического комплекса, включающего:

единую систему мониторинга Мирового океана и его морей на основе дистанционного зондирования и контактных наблюдений;

научно-исследовательский флот;

экспериментальные базы для разработки средств океанотехники и морских

биотехнологий; подводные аппараты;

картографическое обеспечение;

базы и банки данных о морской среде;

г) развитие международного сотрудничества, включая деятельность в рамках компетентных международных организаций в области морской деятельности.

36. Решение указанных задач обеспечивается путем исследований:

а) континентального шельфа, исключительной экономической зоны, территориального моря и внутренних морских вод Российской Федерации;

- б) морских биологических ресурсов и динамики экосистем Мирового океана, внутренних морских вод Российской Федерации;
- в) строения материковых отмелей, склонов, подводных каньонов, гор, рифтовых долин и ложа океанов, динамики их изменения под воздействием природных и антропогенных факторов;
- г) природной среды Арктики и Антарктики и глобальных процессов, происходящих в Мировом океане и смежных сферах;
- д) биологического разнообразия океанов и морей как важнейшего фактора глобальной экологической устойчивости и оптимального использования возобновляемого ресурсного потенциала;
- е) влияния Мирового океана на экосистему и климат планеты (в первую очередь на территории Российской Федерации), на состояние здоровья человека, включая влияние на него факторов судовой среды;
- ж) опасных для морской деятельности и населения страны явлений, связанных с Мировым океаном, с целью их заблаговременного предупреждения для снижения наносимого ими ущерба;
- з) экологической нагрузки на акватории Мирового океана, внутренних морских вод Российской Федерации и разработки принципов и методов, направленных на ее снижение;
- и) проблем гидрометеорологического, навигационно- гидрографического, аварийно-спасательного, медицинского, информационного обеспечения деятельности российского флота;
- к) влияния проблем строительства и эксплуатации морских трубопроводов, буровых платформ (разведочных, эксплуатационных, технологических) и подводно-подледного промышленного оборудования на состояние морской среды;
- л) военно-политических, экономических и правовых проблем использования пространств и ресурсов Мирового океана, проблем военно-морской и других видов морской деятельности, в том числе по ограничению и контролю торгового мореплавания в различных правовых режимах, и других.

Военно-морская деятельность

37. Под военно-морской деятельностью понимается целенаправленная деятельность государства по формированию и поддержанию военными методами благоприятных условий в Мировом океане для устойчивого развития и реализации основных приоритетов национальной безопасности Российской Федерации.

38. Военно-морская деятельность является составной частью (видом) военной деятельности государства, осуществляемой в Мировом океане в целях предотвращения агрессии против Российской Федерации и реализации ее национальных интересов.

39. Военно-морская деятельность относится к категории высших государственных приоритетов.
40. Основы, главные цели, стратегические приоритеты и задачи государственной политики в области военно-морской деятельности Российской Федерации, а также меры по ее реализации определяются Президентом Российской Федерации.
41. Главной составляющей и основой морского потенциала Российской Федерации, одним из инструментов внешней политики государства является Военно-Морской Флот.
42. Военно-Морской Флот предназначен для обеспечения защиты национальных интересов Российской Федерации и ее союзников в Мировом океане военными методами, поддержания военно-политической стабильности на глобальном и региональном уровнях, отражения агрессии с морских и океанских направлений.
43. Военно-Морской Флот создает и поддерживает условия для обеспечения безопасности морской деятельности Российской Федерации, обеспечивает военно-морское присутствие Российской Федерации, демонстрацию флага и военной силы в Мировом океане, принимает участие в борьбе с пиратством, в осуществляемых мировым сообществом военных, миротворческих и гуманитарных акциях, отвечающих интересам Российской Федерации, осуществляет заходы кораблей и судов Военно-Морского Флота в порты иностранных государств.
44. Оперативно-стратегические объединения Военно-Морского Флота: Северный, Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты, а также Каспийская флотилия являются силовой основой решения задач национальной морской политики на соответствующих региональных направлениях.
45. Количественный и качественный составы флотов и Каспийской флотилии поддерживаются на уровне, соответствующем угрозам национальным интересам и безопасности Российской Федерации на конкретном региональном направлении, и обеспечиваются соответствующими инфраструктурами базирования, судостроения и судоремонта.
46. Федеральная служба безопасности Российской Федерации организует и обеспечивает в пределах своих полномочий защиту и охрану государственной границы Российской Федерации, охрану внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа Российской Федерации и их природных ресурсов.
47. Силы и средства органов федеральной службы безопасности оптимизируются в соответствии с угрозами безопасности Российской Федерации в пограничной сфере.
48. В необходимых случаях Военно-Морской Флот и органы федеральной службы безопасности оказывают взаимное содействие в выполнении решаемых ими задач.

Региональные направления национальной морской политики

49. Региональные направления национальной морской политики - это области морской деятельности, связанные с особенностями отдельных регионов Российской Федерации и мира, объединенных общими физико-географическими, экономико-географическими, политико-географическими или военно-географическими характеристиками наиболее значимых для Российской Федерации территорий и акваторий.

50. В качестве главных региональных направлений национальной морской политики Российская Федерация выделяет Атлантическое, Арктическое, Тихоокеанское, Каспийское, Индоокеанское и Антарктическое направления. Национальная морская политика на этих направлениях строится исходя из их специфических особенностей.

Атлантическое региональное направление

51. Национальная морская политика на Атлантическом региональном направлении определяется существующими в этом регионе условиями, ориентированными только на Организацию Североатлантического договора (НАТО), а также несовершенством правовых механизмов обеспечения международной безопасности.

52. Определяющим фактором в отношениях с НАТО остаются неприемлемость для Российской Федерации планов продвижения военной инфраструктуры альянса к ее границам и попытки придания ему глобальных функций.

53. Основу национальной морской политики на данном направлении составляет решение долгосрочных задач в Атлантическом океане, на Балтийском, Черном и Азовском морях, а также в Средиземном море.

54. В Атлантическом океане:

а) обеспечение достаточного военно-морского присутствия Российской Федерации в регионе;

б) развитие и наращивание объемов морских перевозок, рыболовства, морских научных исследований и мониторинга морской среды, геолого-разведочных работ в пределах российского разведочного района на глубоководные полиметаллические сульфиды в рамках контрактов Российской Федерации с Международным органом по морскому дну.

55. На Балтийском море:

а) развитие прибрежно-портовой инфраструктуры, обновление морских и смешанного (река-море) плавания судов, дальнейшее развитие системы подводных трубопроводов как в интересах экспорта, так и для обеспечения энергоносителями Калининградской области Российской Федерации;

б) развитие морского транспорта как одного из ключевых элементов специализации регионального направления, строительство конкурентоспособного судового состава;

- в) строительство логистических комплексов, а также специализированных портовых комплексов по переработке и транспортировке углеводородного сырья;
- г) обеспечение транспортной доступности для Калининградской области, развитие паромной линии в направлении морских портов Усть-Луга и Санкт-Петербурга;
- д) развитие автомобильно-железнодорожного паромного комплекса, соединяющего приморские территории России с европейскими странами;
- е) ремонт, модернизация и строительство новых мощностей рыбохозяйственного комплекса, в первую очередь рыбопромыслового флота и средств производства рыбоперерабатывающих предприятий;
- ж) создание условий для развития судостроения, судоремонта и производства судового оборудования;
- з) проведение комплексных научных исследований, включающих мониторинг состояния захороненного химического оружия, потенциально опасных подводных объектов, состояния подводных трубопроводов;
- и) увеличение значимости туристско-рекреационных комплексов на побережье, расположенных на пересечении ведущих европейских туристических маршрутов, организация круизного и яхтенного туризма;
- к) сохранение морского природного и культурно-исторического наследия на основе взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления, заинтересованных общественных объединений и организаций;
- л) повышение качества подготовки специалистов в системе высшего и среднего профессионального образования в сфере морской деятельности;
- м) формирование крупных научно-инновационных морских центров на базе ведущих научных учреждений Российской академии наук, технологических платформ, отраслевых научно-исследовательских институтов, а также занимающихся научной деятельностью подразделений в составе вузов;
- н) создание условий для стабильного экономического сотрудничества со странами Балтийского региона, рационального совместного использования морских природных ресурсов, придание мерам доверия всеобъемлющего характера во всех областях морской деятельности;
- о) развитие сил (войск), а также системы базирования Балтийского флота.

56. На Черном и Азовском морях основой национальной морской политики являются ускоренное восстановление и всестороннее укрепление стратегических позиций Российской Федерации, поддержание мира и стабильности в регионе.

57. В этих целях должны быть обеспечены:

- а) установление на основе норм международного морского права благоприятного для Российской Федерации международного правового режима Черного и Азовского морей, порядка использования водных биологических ресурсов, разведки и эксплуатации месторождений углеводородов, прокладки и эксплуатации подводных трубопроводов;
- б) международно-правовое регулирование режима и порядка использования Керченского пролива;
- в) совершенствование состава и структуры сил (войск) Черноморского флота, развитие их инфраструктуры в Крыму и на побережье Краснодарского края;
- г) строительство конкурентоспособных судов морского транспорта, обновление смешанного (река-море) плавания судов, модернизация и развитие прибрежно-портовой инфраструктуры, развитие внутричерноморских паромных перевозок;
- д) формирование морских хозяйственных центров общенационального и межрегионального назначения на базе крупных агломераций и активизация морской составляющей в зонах опережающего развития (Крымской, Черноморско-Кубанской и Азово-Донской);
- е) обеспечение соответствия портовых мощностей региона прогнозируемому росту экспортных поставок энергоресурсов с учетом развития портово-прибрежной инфраструктуры Крыма;
- ж) дальнейшее развитие экспортной газотранспортной системы, в том числе подводных трубопроводов;
- з) обеспечение транспортной доступности Крыма, развитие паромных линий в направлении Краснодарский край - Крым;
- и) реализация транспортно-транзитного потенциала приморских территорий данного регионального направления путем развития международных транспортных коридоров;
- к) развитие судостроительного и судоремонтного комплекса региона с учетом потенциала судостроительных и судоремонтных предприятий Крыма, модернизация производства и технологий в судостроении региона;
- л) проведение комплексных научных исследований, включающих контроль за состоянием и изменениями морских экосистем в условиях активного антропогенного воздействия, прогнозирование опасных гидрометеорологических, гидрофизических и сейсмологических явлений, представляющих угрозу для населения побережий и береговой зоны, подводных трубопроводов и потенциально опасных подводных объектов;
- м) проведение геолого-разведочных работ, обновление имеющихся данных по месторождениям полезных ископаемых и безопасное освоение экономически выгодных месторождений;
- н) развитие товарного рыбоводства и подготовка кадров в данной области;

о) развитие туризма и рекреации, освоение наиболее известных приморских курортов с последующим распространением инфраструктурных инвестиций на новые курортные центры на побережье, увеличение пропускной способности морских транспортных коммуникаций для обеспечения пассажиропотоков в зоны развития туризма, подключение портов Крыма и Азово-Черноморского бассейна к средиземноморским круизным маршрутам и развитие многофункциональных рекреационных комплексов международного масштаба;

п) сохранение морского природного и культурно-исторического наследия на основе взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления, заинтересованных общественных объединений и организаций;

р) создание условий, в том числе с привлечением возможностей регионов, для базирования и использования составляющих морского потенциала, обеспечивающих защиту суверенитета, суверенных и международных прав Российской Федерации на Черном и Азовском морях.

58. На Средиземном море:

а) проведение целенаправленного курса на превращение региона в зону военно-политической стабильности и добрососедства;

б) обеспечение достаточного военно-морского присутствия Российской Федерации в регионе на постоянной основе;

в) развитие круизного судоходства из портов Крыма и Краснодарского края в страны Средиземноморского бассейна.

Арктическое региональное направление

59. Национальная морская политика на Арктическом региональном направлении определяется особой важностью обеспечения свободного выхода российского флота в Атлантику и Тихий океан, богатствами исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации, возрастающим значением Северного морского пути для устойчивого развития и безопасности Российской Федерации, решающей ролью Северного флота для обороны страны с морских и океанских направлений.

60. Основу национальной морской политики на данном направлении составляют:

а) снижение уровня угроз национальной безопасности Российской Федерации и обеспечение стратегической стабильности в Арктическом регионе;

б) укрепление военно-морского потенциала Российской Федерации, развитие сил (войск) Северного флота;

в) укрепление экономического потенциала Российской Федерации путем расширения использования природно-ресурсных возможностей континентального шельфа, в том числе проведения геолого-разведочных работ;

г) создание условий для деятельности российского флота, российских нефтегазодобывающих и газотранспортных компаний в арктических морях, в акватории Северного морского пути, а также в северной части Атлантики;

д) содействие реализации арктическими странами, которые несут особую ответственность за сохранение морской среды, управление ее живыми ресурсами, их сохранение, разведку и эксплуатацию в Арктике, соответствующих прав и обязанностей, обеспечивающих устойчивое развитие этого региона;

е) развитие российского Северного морского пути, совершенствование навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения мореплавания на его акватории;

ж) развитие системы обеспечения поиска и спасания людей и системы предотвращения и ликвидации последствий аварийных разливов нефти на море в арктическом регионе;

з) стимулирование использования энергосберегающих и экологически чистых технологий, а также проведения научных исследований по этим направлениям;

и) упрочение лидирующих позиций Российской Федерации в изучении и освоении морских пространств Арктики.

61. При этом решаются следующие долгосрочные задачи:

а) разведка и разработка природных ресурсов, в том числе топливно-энергетических, при строительстве и эксплуатации морских трубопроводов, буровых платформ (разведочных, эксплуатационных, технологических) и подводно-подледного промыслового оборудования, запасов биоресурсов и минерального сырья в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации;

б) осуществление активного взаимодействия с при-арктическими государствами в целях разграничения морских пространств, в том числе арктического шельфа, на основе норм международного права, взаимных договоренностей с учетом национальных интересов Российской Федерации;

в) юридическое закрепление внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане;

г) безусловное соблюдение интересов Российской Федерации, российских нефтегазодобывающих и транспортных компаний при разграничении морских пространств и дна морей Северного Ледовитого океана с при-арктическими государствами;

д) формирование промышленной, технологической и научной базы хозяйственного освоения арктических приморских территорий и прилегающих акваторий;

е) строительство атомного ледокольного флота и повышение безопасности его эксплуатации путем создания современной базы атомно-технологического обслуживания;

- ж) обновление основных фондов морской инфраструктуры, развитие ледокольного и научно-исследовательского флотов, строительство судов ледового класса, модернизация сети арктических портов, объектов военно-морской и пограничной инфраструктуры;
- и) проведение геолого-разведочных работ, обновление имеющихся данных по месторождениям полезных ископаемых и безопасное освоение экономически выгодных месторождений природных ресурсов континентального шельфа арктических морей Российской Федерации;
- к) расширение исследований водных биоресурсов в центральной части Арктического бассейна, оценка запасов перспективных объектов промысла в Карском и Чукотском морях;
- л) ускоренное развитие морехозяйственного комплекса региона, а также развитие межтерриториальной кооперации морехозяйственных производств;
- м) развитие и модернизация объектов гидрометеорологической наблюдательной сети;
- н) диверсификация и активизация морской деятельности на архипелагах Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, острове Врангеля;
- о) использование туристско-рекреационного потенциала приморских территорий, акватории и островов Северного Ледовитого океана, сохранение морского природного и культурно-исторического наследия на основе взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления, заинтересованных общественных объединений и организаций;
- п) подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов с высшим и средним профессиональным образованием для работы в специфических условиях Арктики на базе профильных учебных заведений;
- р) развитие технологий защиты природной среды арктических акваторий, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации;
- с) проведение комплексных научных исследований и мониторинга состояния и изменений морской арктической среды в условиях активного антропогенного воздействия с учетом роли и места Арктического бассейна в глобальных климатических процессах;
- т) контроль радиационной обстановки в местах захоронения радиоактивных отходов и атомных реакторов атомных подводных лодок и атомных ледоколов в акватории архипелага Новая Земля;
- у) развитие медицинского обеспечения работников нефтяных и газодобывающих платформ на шельфе северных морей;
- ф) создание аварийно-спасательных баз на арктическом побережье;
- х) строительство на шельфе Баренцева, Печорского и Карского морей газопроводов, соединяющих добывающие комплексы с побережьем, и соединение их с единой газотранспортной системой страны подводными трубопроводами;

- ц) развитие систем мониторинга обстановки в Арктике;
- ч) ограничение иностранной военно-морской деятельности в согласованных районах и зонах на основе двусторонних и многосторонних соглашений с ведущими морскими державами;
- ш) развитие сил (войск), а также системы базирования Северного флота, обеспечение наращивания их количественно-качественных параметров;
- щ) уточнение местоположения прямых исходных линий вдоль арктического побережья Российской Федерации для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа.

Тихоокеанское региональное направление

62. Значение Тихоокеанского регионального направления для Российской Федерации огромно и продолжает возрастать. Российский Дальний Восток обладает колоссальными ресурсами, особенно в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе. При этом он малонаселен и относительно изолирован от промышленно развитых регионов Российской Федерации. Эти условия усугубляются интенсивным развитием государств Азиатско-Тихоокеанского региона, оказывающим весьма существенное влияние на экономические, демографические, военные и иные процессы в регионе.

63. Важной составляющей национальной морской политики на Тихоокеанском региональном направлении является развитие дружественных связей с Китаем, а также наращивание позитивного взаимодействия с другими государствами региона.

64. Основу национальной морской политики на Тихоокеанском региональном направлении составляет решение долгосрочных задач в Японском, Охотском, Беринговом морях, в северо-западной части Тихого океана, в восточной части Арктики на акватории Северного морского пути.

65. Долгосрочными задачами на этом направлении являются:

- а) снижение уровня угроз национальной безопасности Российской Федерации и обеспечение стратегической стабильности в регионе;
- б) развитие сил (войск) и системы базирования Тихоокеанского флота, а также сил и средств органов федеральной службы безопасности, наращивание их количественно-качественных параметров;
- в) преодоление экономической и инфраструктурной изоляции приморских регионов от остальной части Российской Федерации и наиболее развитых российских рынков путем активизации морской деятельности и развития морской инфраструктуры;
- г) строительство конкурентоспособного пассажирского флота и паромов, современных морских судов для обеспечения перевозок, в первую очередь на Сахалине и Курильских островах;

- д) активизация разработки природных ресурсов континентального шельфа, включая повышение геологической изученности дальневосточных морей, создание соответствующей береговой инфраструктуры, в том числе подводной трубопроводной системы транспортировки добываемых на шельфе углеводородов и мощностей по производству сжиженного и отгрузке сжатого газа с созданием специализированных терминалов;
- е) формирование надежной ресурсной базы для долгосрочного газоснабжения российских потребителей и организации перспективных экспортных поставок;
- ж) обеспечение согласованного развития основных морских транспортных и логистических узлов, включая морские порты национального, регионального и местного значения, интеграция региона в экономическое пространство Азиатско-Тихоокеанского региона с одновременным восстановлением и развитием регулярного пассажирского морского сообщения в дальневосточных морях;
- з) формирование биоресурсного и рекреационного комплексов, развитие туристической и курортной деятельности на Курильских островах;
- и) сохранение морского природного и культурно-исторического наследия на основе взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления, заинтересованных общественных объединений и организаций;
- к) активизация исследований водных биологических ресурсов и среды их обитания, сохранение и увеличение рабочих мест в данном секторе экономики при формировании комфортной среды жизнедеятельности населения на побережье;
- л) развитие полного цикла переработки рыбы и морепродуктов, а также производства продукции для биофармацевтической, пищевой и топливной промышленности, кормов для агропромышленного комплекса и мариферм, продукции технического назначения;
- м) формирование зон лечебно-оздоровительного и рекреационного туризма, включая развитие морских круизов;
- н) развитие экспериментально-производственной деятельности, в том числе внедрение инновационных технологий с максимально широким использованием биологических ресурсов моря, аквакультуры, строительством рыбопромысловых судов, разработка новых технологий воспроизводства биологических ресурсов, развитие рыбохозяйственных технико-внедренческих центров и технопарков;
- о) проведение комплексных научных исследований и мониторинга состояния и загрязнения морской среды дальневосточных морей в условиях активного антропогенного воздействия, прогнозирование опасных гидрометеорологических, гидрофизических и сейсмологических явлений, представляющих угрозу для населения побережий, береговой зоны и подводных трубопроводов;
- п) обеспечение безопасности населения приморских районов во время стихийных бедствий (цунами, извержения вулканов, землетрясения, тайфуны и т.п.);

- р) заключение межгосударственных соглашений об ограничении военно-морской деятельности в согласованных районах и зонах;
- с) активизация сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона по обеспечению безопасности мореплавания, борьбе с пиратством, наркобизнесом, контрабандой, оказанию помощи судам, терпящим бедствие, и спасанию жизни на море;
- т) повышение эффективности использования существующей транспортной инфраструктуры региона для привлечения на Транссибирскую магистраль транзитных грузов из Юго-Восточной Азии и США в Европу и другие страны, реализация мер, направленных на максимальное освоение национальной грузовой базы в регионе;
- у) выполнение геолого-разведочных работ в пределах российских разведочных районов на глубоководные полиметаллические сульфидные руды и кобальтоносные и железомарганцевые корки в рамках контрактов Российской Федерации с Международным органом по морскому дну;
- ф) ввод в эксплуатацию шельфовых месторождений углеводородов Охотского моря, обеспечение их связи с берегом и между собой сетью промысловых трубопроводов;
- х) строительство газопроводов Сахалин - Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск - Владивосток (с морским трубопроводом через Татарский пролив);
- ц) проектирование и строительство подводных коммуникационных туннелей под проливами тихоокеанских морей и их сопряжение с магистральными трубопроводами;
- ч) развитие систем мониторинга обстановки на Тихоокеанском региональном направлении.

Каспийское региональное направление

66. Каспийский регион обладает уникальными по объемам и качеству минеральными и биологическими ресурсами, требующими комплексного подхода к их освоению.
67. На данном региональном направлении решаются следующие долгосрочные задачи:
- а) формирование современного нефтегазодобывающего сектора на российском участке дна Каспийского моря и связанной с ним береговой транспортной инфраструктуры с учетом требований экологической безопасности, привлечение российских компаний к осуществлению геолого-разведочных и поисковых работ и включение месторождений российского участка дна Каспийского моря в систему экспортных подводных трубопроводов;
 - б) развитие, модернизация и повышение пропускной способности морских портов в целях роста эффективности внешнеэкономической деятельности, а также диверсификации направлений, объемов, способов и маршрутов поставок товаров и услуг на внутренние и внешние рынки морским транспортом;
 - в) обновление судового состава флота, в первую очередь судов типа "река-море", специализированного флота, строительство паромов;

- г) повышение эффективности мероприятий по сохранению и воспроизводству водных биологических ресурсов, прежде всего рыб семейства осетровых, развитие интегрированных форм рыбоводства;
- д) проведение комплексных научных исследований и мониторинг состояния и изменений экосистемы Каспийского моря в условиях активного антропогенного воздействия, прогнозирование опасных гидрометеорологических, гидрофизических и сейсмологических явлений, представляющих угрозу для населения прибрежных районов, береговой зоны и буровых платформ;
- е) развитие сотрудничества со странами Каспийского региона в области гидрометеорологии и мониторинга морской среды Каспийского моря, обеспечения экологической безопасности жизнедеятельности населения прибрежных районов;
- ж) предотвращение роста, а в перспективе - существенное снижение антропогенного воздействия на экосистемы Волжско- Каспийского рыбохозяйственного бассейна;
- з) организация трансграничного сотрудничества в сфере туризма на предмет организации каспийских морских круизных линий, развитие туристических кластеров пляжного и экологического типа;
- и) сохранение морского природного и культурно-исторического наследия на основе взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления, заинтересованных общественных объединений и организаций;
- к) предотвращение оттока профессиональных кадров в сфере морской деятельности;
- л) определение благоприятных для Российской Федерации международного правового режима Каспийского моря, порядка использования рыбных запасов, разведки и эксплуатации месторождений углеводородов нефти и газа, прокладки и эксплуатации подводных трубопроводов;
- м) развитие сил (войск), а также системы базирования Каспийской флотилии, наращивание их количественно-качественных параметров.

Индоеокеанское региональное направление

68. Важнейшим направлением национальной морской политики на Индоеокеанском региональном направлении является развитие дружественных связей с Индией. Национальная морская политика также направлена и на наращивание позитивного взаимодействия с другими государствами региона.

69. Национальная морская политика на Индоеокеанском региональном направлении предусматривает решение следующих долгосрочных задач:

- а) расширение российского судоходства, совместных с другими государствами действий по разведке шельфовых месторождений углеводородов и строительству подводных трубопроводов;

б) проведение целенаправленного курса на превращение региона в зону мира, стабильности и добрососедства, обеспечение на периодической основе или по мере необходимости военно-морского присутствия Российской Федерации в Индийском океане, участие в обеспечении безопасности морской деятельности, в том числе в борьбе с пиратством;

в) проведение морских научных исследований в интересах сохранения и закрепления позиций Российской Федерации в регионе.

Антарктическое региональное направление

70. Антарктика обладает огромным ресурсным потенциалом. Российская Федерация объективно заинтересована в том, чтобы в этом регионе поддерживались мир и стабильность, сохранялись условия для ведения обширной научной деятельности.

71. Постоянное и активное присутствие Российской Федерации, являющейся одним из государств - участников Договора об Антарктике, в Антарктическом регионе способствует обеспечению ее полноценного участия в решении международных вопросов, связанных с использованием Антарктики.

72. Национальная морская политика на Антарктическом региональном направлении предусматривает решение следующих долгосрочных задач:

а) эффективное использование механизмов и процедур, предусмотренных системой Договора об Антарктике, для сохранения и расширения присутствия Российской Федерации в Антарктике;

б) всестороннее содействие сохранению и прогрессивному развитию системы Договора об Антарктике;

в) сохранение Антарктики в качестве зоны мира, стабильности и сотрудничества, предотвращение возможного возникновения очагов международной напряженности и природно-климатических угроз глобального характера;

г) развитие комплексных научных исследований в Антарктике с учетом ее роли и места в глобальных климатических процессах;

д) обеспечение гидрометеорологической, навигационной и гелиогеофизической информационной поддержки деятельности Российской Федерации в Антарктике;

е) обеспечение строительства научно-экспедиционных и научно-исследовательских судов для развития исследований в Антарктике;

ж) оценка водных биологических ресурсов Антарктики на основе исследований в отношении прогнозирования состояния их запасов для обеспечения экономически эффективного рыбного промысла;

- з) использование водных биологических ресурсов Антарктики для укрепления экономического потенциала России;
- и) проведение научных геолого-геофизических исследований минеральных и углеводородных ресурсов континентальных районов Антарктиды и омывающих ее морей;
- к) развитие спутниковых систем дистанционного зондирования Земли, связи и навигации, расширение и модернизация наземных комплексов поддержки системы ГЛОНАСС;
- л) охрана окружающей среды Антарктики;
- м) модернизация и реорганизация экспедиционной инфраструктуры Российской Федерации в этом регионе и транспортного обеспечения Российской антарктической экспедиции.

IV. Обеспечение реализации национальной морской политики

1. Судостроение, кораблестроение

73. Судостроение создает техническую основу для практической реализации положений Морской доктрины, обеспечивает высокий социальный эффект от сохранения и увеличения количества высококвалифицированных рабочих мест в судостроительной и смежных отраслях промышленности.
74. Уровень развития отечественного судостроения должен обеспечить возможность полного удовлетворения потребностей государства и предпринимательского сообщества в современной продукции кораблестроения и судостроения на основе достижения конкурентных позиций на внутреннем и внешнем рынках.
75. Национальная морская политика направлена на всемерное развитие отечественного судостроения как в сферах военного кораблестроения и гражданского судостроения, так и в сфере науки и разработок морской техники.
76. Для достижения уровня передовых стран по качеству судостроительной продукции, эффективности производства и инвестиционной привлекательности национального судостроения государство активно реализует систему мер, которая должна соответствовать практике ведущих морских стран с учетом требований участия России в международных организациях.
77. Главными направлениями национальной морской политики в области национального судостроения являются:
- а) обеспечение строительства военных кораблей и судов, объектов гражданской морской техники для государственных нужд преимущественно на отечественных верфях с их насыщением комплектующим оборудованием отечественного производства;
 - б) содействие максимальному размещению заказов отечественных потребителей морской техники на национальных верфях.

78. Для достижения целей национальной морской политики в этой сфере должны решаться следующие долгосрочные задачи:

- а) совершенствование судостроительного комплекса на основе создания и развития крупных научно-производственных структур;
- б) сохранение государственного контроля над стратегически значимыми организациями судостроения;
- в) обеспечение технологической независимости Российской Федерации в области кораблестроения и военно-морской техники в соответствии с государственной программой вооружения;
- г) преодоление сложившегося технологического отставания в сегменте гражданского судостроения за счет внедрения передовых методов проектирования и строительства судов;
- д) активизация инновационной и инвестиционной деятельности в области судостроения, позволяющей проводить качественное обновление научно-технической и производственно-технологической базы;
- е) формирование комплекса приоритетных технологий, обеспечивающих разработку и создание перспективных систем и образцов вооружения, военной и специальной техники для развития военной составляющей морского потенциала Российской Федерации;
- ж) разработка и внедрение военных и гражданских базовых и критических технологий, обеспечивающих создание, производство и ремонт находящихся на вооружении и перспективных образцов вооружения и военно-морской техники, а также способствующих технологическим прорывам или созданию опережающего научно-технологического задела в целях разработки принципиально новых образцов вооружения и военно-морской техники, обладающих ранее недостижимыми возможностями;
- з) разработка и производство перспективных систем и образцов вооружения, военной и специальной техники, повышение качества и конкурентоспособности продукции военного назначения для развития военной составляющей морского потенциала Российской Федерации;
- и) совершенствование системы программно-целевого планирования развития судостроения в целях повышения эффективности оснащения Военно-Морского Флота и органов федеральной службы безопасности кораблями, вооружением и специальной морской техникой;
- к) совершенствование механизма размещения заказов на поставки продукции, выполнение работ и оказание услуг для федеральных нужд в области судостроения;
- л) совершенствование деятельности организаций судостроения и судоремонта путем внедрения организационно-экономических механизмов, обеспечивающих их эффективное функционирование и развитие;

- м) координация с участием федеральных органов исполнительной власти планов строительства верфей и производственных программ с планами нефтегазовых компаний по освоению месторождений и планами судоходных компаний по приобретению новых судов;
- н) создание высокотехнологичных верфей для освоения производства крупнотоннажных судов и техники класса "оффшор";
- о) обеспечение мобилизационной готовности судостроения;
- п) совершенствование системы гарантированного материально-сырьевого обеспечения судостроения и эксплуатации морского вооружения и специальной техники на всех этапах жизненного цикла, в том числе отечественными комплектующими изделиями и элементной базой;
- р) сохранение мирового лидерства в строительстве и эксплуатации атомных ледоколов;
- с) обеспечение государственного финансирования и государственной поддержки строительства и эксплуатации ледоколов и транспортных судов ледового класса, в первую очередь с атомными энергетическими установками, развитие специализированной системы их базирования;
- т) развитие научно-исследовательского флота и морского научного приборостроения;
- у) создание высокоэффективных рыбопромысловых судов, обеспечивающих рентабельную добычу (вылов) водных биоресурсов за пределами 200-мильной экономической зоны Российской Федерации и в отдаленных районах Мирового океана;
- ф) проведение научных исследований в области совершенствования ледовых качеств судов, направленных на расширение диапазона допустимых эксплуатационных природных условий;
- х) создание высокотехнологичных платформ, обеспечивающих качественный рост глубины переработки пластового продукта непосредственно на морском шельфе, вплоть до получения нефтепродуктов или синтетического топлива;
- ц) строительство пассажирского флота круглогодичного использования, обеспечивающего положительную рентабельность перевозок, и конкурентоспособного отечественного судового оборудования;
- ч) совершенствование системы межгосударственной кооперации в области разработки, производства и ремонта морской техники.

2. Кадровое обеспечение морской деятельности, морское обучение и воспитание

79. Кадровое обеспечение, морское обучение и воспитание играют важную роль в повышении эффективности морской деятельности. Они направлены на подготовку, привлечение и сохранение квалифицированных кадров всех уровней, поддержание профессионализма, морских традиций и равнодушного отношения граждан к морской истории страны, служат

позитивному представлению, пропаганде и поддержке национальной морской политики, морской деятельности и морской службы в обществе.

80. Развитие кадрового обеспечения морской деятельности, морского обучения и воспитания предусматривает решение следующих долгосрочных задач:

а) создание на российском флоте условий для привлечения и сохранения квалифицированных кадров в плавсоставе, в управлении морской деятельностью и ее обеспечении;

б) комплексное совершенствование профессионально- психологического отбора и системы образования со специализацией по всем видам морской деятельности;

в) комплектование научных учреждений и образовательных организаций морского профиля подготовленным и высококвалифицированным научным и профессорско- преподавательским составом, развитие структуры образования и морской науки со специализацией по видам морской деятельности, совершенствование системы морского воспитания в профильных образовательных организациях;

г) совершенствование системы медико-психологической реабилитации плавсостава, обеспечивающей профилактику заболеваний и улучшение качества жизни;

д) совершенствование системы подготовки управленческих и руководящих кадров федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области морской деятельности;

е) сохранение и укрепление традиций российских морских учебных заведений, расширение сети морских детских училищ, школ, классов, гимназий, клубов юных моряков и речников, подготовка молодежи к службе и работе на российском флоте;

ж) подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов с высшим и средним профессиональным образованием на базе образовательных организаций морского профиля;

з) сохранение и увековечение памяти прославленных отечественных кораблей и судов путем помещения их на вечную стоянку и переоборудования в музейные комплексы;

и) сохранение объектов морского культурного наследия и российских морских традиций;

к) обеспечение государственной поддержки строительства, содержания и эксплуатации учебных судов, материально-технической базы образовательных организаций морского профиля;

л) совершенствование контрактной формы найма работников, взаимодействие с профессиональными союзами моряков, работодателями и общественными объединениями судовладельцев по вопросам обеспечения социальной защищенности российских моряков, в том числе и при работе их на заграничных судах;

м) реализация принципов проектного управления кадровым потенциалом морского комплекса.

3. Обеспечение безопасности морской деятельности

81. Морская деятельность осуществляется с проведением комплекса эффективных мер по обеспечению ее безопасности, связанных с особенностями водной среды и другими обстоятельствами природного и техногенного характера.

82. Безопасность морской деятельности включает в себя безопасность мореплавания, поиск и спасание людей на море, безопасность объектов морской инфраструктуры и прилегающих к ним водных акваторий, защиту и сохранение морской среды.

83. Безопасность мореплавания обеспечивается:

а) проведением гидрографических, геодезических, океанографических, гидрометеорологических, медицинских исследований в пределах национальной юрисдикции и в других районах Мирового океана в интересах национальной безопасности Российской Федерации;

б) координацией функционирования ведомственных гидрографических служб, четким разграничением их ответственности и обеспечением согласованности действий по целям, задачам, месту и времени;

в) оперативным доведением до российских субъектов морской деятельности информации об опасных морских гидрометеорологических явлениях (штормовые ветра, сильное волнение моря, нагоны воды на побережья, цунами, тяжелые морские льды, обледенение сооружений и другое), о состоянии и прогнозах изменения морской среды и других сведений, касающихся безопасности мореплавания;

г) созданием в Российской Федерации инновационного картографического производства, основанного на передовых технологиях;

д) постоянной актуализацией и поддержанием на уровне современных требований мировой коллекции навигационных и электронных карт, изданий и пособий;

е) поддержанием и развитием систем и средств навигационно- гидрографического и гидрометеорологического обеспечения, подведомственных заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, при их эффективном взаимодействии;

ж) выполнением международных обязательств по предоставлению мореплавателям метеорологической и навигационной информации в рамках Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности;

з) государственным контролем выполнения классификационных требований к техническому состоянию и годности судов, их всестороннему оснащению и обеспечению, подготовке и сертификации экипажей судов и персонала соответствующих объектов;

и) созданием интегрированной системы электронной навигации и управления на морских и внутренних акваториях;

к) развитием береговых систем управления движением судов, оборудованием судов и навигационно-гидрографических объектов средствами и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС;

л) развитием системы медицинского обеспечения морской деятельности.

84. Для обеспечения поиска и спасания людей на море необходимо:

а) совершенствовать существующую систему поиска и спасания людей на море, основанную на взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, имеющих в своем ведении силы и средства спасания, под единым руководством федерального органа исполнительной власти, ответственного за поисково-спасательное обеспечение морской деятельности в зонах ответственности Российской Федерации;

б) унифицировать ведомственные системы подготовки специалистов морских аварийно-спасательных служб и сертификации поисково-спасательной техники и лицензирования различных видов поисково-спасательной деятельности, включая развитие водолазного дела и водолазной медицины на всех региональных направлениях национальной морской политики;

в) создать государственную глобальную автоматизированную систему мониторинга и контроля местоположения российских судов и наблюдения за обстановкой в Мировом океане, обеспечивающую международный обмен данными о местоположении зарубежных судов, находящихся в территориальных водах Российской Федерации;

г) обеспечить своевременное восстановление и обновление судового состава аварийно-спасательного и вспомогательного флота;

д) создавать и развивать эффективные судовые, авиационные, глубоководные и роботизированные средства поиска и спасания, оснащать ими аварийно-спасательные службы;

е) развивать международное сотрудничество по поиску и спасанию людей на море.

85. Безопасность объектов морской инфраструктуры и прилегающих к ним водных акваторий должна обеспечиваться:

а) координацией деятельности органов государственной власти и организаций всех форм собственности с определением и разграничением сферы их полномочий и ответственности;

б) оснащением объектов комплексными системами мониторинга обстановки (подводной, надводной, воздушной), автоматизированными системами охраны и противодействия (активными, пассивными) террористическим и диверсионным силам и средствам;

в) выявлением, предупреждением и пресечением диверсионных и террористических актов, иных противоправных действий.

86. Защита и сохранение морской среды достигается:

- а) мониторингом состояния морской среды и комплексными мерами по предупреждению и ликвидации последствий ее загрязнения;
- б) осуществлением мероприятий по предотвращению разливов нефти при ее разведке, добыче и транспортировке, строительством и реконструкцией приемных сооружений в портах для сбора и переработки отходов;
- в) стимулированием создания и закупок отечественного оборудования для предупреждения загрязнения и ликвидации последствий загрязнения морской среды, пополнением российского флота специализированными судами для осуществления природоохранной деятельности и проведения подводных работ специального назначения;
- г) развитием инфраструктуры отечественного атомного флота, системы надзора за его безопасной эксплуатацией, совершенствованием технологии утилизации атомных судов и ядерных отходов;
- д) предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций на подводных потенциально опасных объектах, находящихся во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации;
- е) выполнением Российской Федерацией своих международных обязательств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе с использованием возможностей международного сотрудничества;
- ж) разрешением противоречий между увеличением объемов и интенсивности добычи углеводородного сырья и других ресурсов с морского дна и необходимостью сохранения, воспроизводства и добычи биоресурсов Мирового океана.

4. Информационное обеспечение морской деятельности

87. Информационное обеспечение морской деятельности является основой для принятия решений при изучении, освоении и использовании ресурсов и пространств Мирового океана на всех уровнях и направлениях реализации национальной морской политики.

88. Информационное обеспечение морской деятельности заключается в своевременном предоставлении субъектам морской деятельности необходимой информации об обстановке в Мировом океане, включая информацию о состоянии морской среды, прибрежных территорий и воздушно-космического пространства над ними, в том числе координатно-объектовой и иной информации об антропогенных объектах в Мировом океане (надводных и подводных).

89. Информационное обеспечение морской деятельности предусматривает поддержание и развитие глобальных информационных систем, в том числе единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане, единой государственной системы освещения надводной и подводной обстановки, представляющих общую информационно-коммуникационную инфраструктуру информационного обеспечения морской деятельности.

90. Развитие глобальных информационных систем направлено на формирование и поддержание единого информационного пространства в области морской деятельности и предполагает:

а) совершенствование средств и технологий сбора, обработки, предоставления и распространения информации об обстановке в Мировом океане;

б) наращивание возможностей по сбору данных, включая применение отечественной орбитальной группировки космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли, навигации, связи и наблюдения, мониторинга состояния и загрязнения морей Российской Федерации и ключевых районов Мирового океана;

в) обеспечение интеграции и рационального применения ведомственных и иных систем информации об обстановке в Мировом океане;

г) создание высокопроизводительных центров обработки данных об обстановке и оптимальных по пропускной способности каналов связи между центрами и основными потребителями информации, включая телемедицинские каналы для проведения медицинских консультаций судам, находящимся в удаленных районах Мирового океана;

д) обеспечение регламентированного обмена информационными ресурсами с аналогичными зарубежными системами на основе отечественных и международных стандартов взаимодействия и совместимости;

е) обеспечение необходимого уровня информационной безопасности процессов сбора и обмена, обработки и предоставления информации об обстановке в Мировом океане с учетом категорий доступа к информации;

ж) создание средств и технологий обслуживания, мониторинга состояния информационных систем в интересах обеспечения гарантированного уровня их бесперебойной работы.

91. Информационные ресурсы и средства информационных систем в области навигационно-гидрографического, гидрометеорологического, природоохранного, поисково-спасательного и других видов обеспечения должны быть интегрированы в общую инфраструктуру информационного обеспечения морской деятельности и развиваться на ее основе.

92. Мероприятия по совершенствованию информационного обеспечения морской деятельности проводятся согласованно на основе развития систем информации об обстановке в Мировом океане при централизованном управлении со стороны Правительства Российской Федерации.

V. Государственное управление морской деятельностью

93. Государственное управление морской деятельностью осуществляется в интересах реализации национальной морской политики на основе и в соответствии с нормативными правовыми актами в области государственного управления морской деятельностью Российской Федерации.

94. Президент Российской Федерации определяет приоритетные задачи и содержание национальной морской политики на ближайшую и долгосрочную перспективы и в соответствии с конституционными полномочиями принимает меры по обеспечению суверенитета Российской Федерации в Мировом океане, защите и реализации интересов личности, общества и государства в сфере морской деятельности, осуществляет руководство национальной морской политикой.

95. Совет Безопасности Российской Федерации как конституционный совещательный орган выявляет угрозы, определяет жизненно важные интересы общества и государства, разрабатывает основные направления стратегии обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в Мировом океане.

96. Федеральное Собрание Российской Федерации в рамках своих конституционных полномочий осуществляет законодательное обеспечение деятельности по реализации национальной морской политики и осуществлению морской деятельности.

97. Правительство Российской Федерации через федеральные органы исполнительной власти и Морскую коллегию при Правительстве Российской Федерации осуществляет государственное управление в сфере морской деятельности, обеспечивает реализацию задач национальной морской политики, определяет в документах стратегического планирования порядок их всестороннего обеспечения. Развитие различных видов морской деятельности осуществляется на основе программно-целевых методов планирования в рамках соответствующих государственных программ Российской Федерации.

98. Федеральные органы исполнительной власти, взаимодействуя между собой и с органами исполнительной власти приморских субъектов Российской Федерации, осуществляют в пределах своей компетенции государственное управление морской деятельностью Российской Федерации и обеспечивают реализацию национальной морской политики на ее функциональных и региональных направлениях.

99. Морская коллегия при Правительстве Российской Федерации является постоянно действующим координационным органом, обеспечивающим согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций в области морской деятельности, судостроения и создания морской техники, а также в области изучения и освоения Мирового океана, Арктики и исследования Антарктики.

100. Морские советы приморских субъектов Российской Федерации являются координационными и совещательными органами, способствующими обеспечению согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций в области морской деятельности.

101. Контроль эффективности мер по реализации национальной морской политики осуществляется на основании ежегодной комплексной оценки состояния национальной безопасности Российской Федерации в сфере морской деятельности и результатов ежегодного мониторинга выполнения целевых показателей Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации до 2020 года.

102. Доклад Президенту Российской Федерации о результатах ежегодной комплексной оценки состояния национальной безопасности Российской Федерации в сфере морской деятельности готовится Правительством Российской Федерации, исходя из следующих основных обобщенных критериев:

а) степени реализации краткосрочных и долгосрочных задач национальной морской политики;

б) степени реализации морским потенциалом Российской Федерации национальных интересов в Мировом океане, суверенных прав в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации;

в) способности военной составляющей морского потенциала Российской Федерации во взаимодействии с другими войсками, воинскими формированиями и органами обеспечить реализацию и защиту национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане, а при необходимости отражение агрессии с морских и океанских направлений.

VI. Заключение

Российская Федерация, действуя на основе Морской доктрины, намерена решительно, последовательно и твердо укреплять свои позиции в Мировом океане.

Реализация положений Морской доктрины будет способствовать устойчивому поступательному развитию страны, позволит обеспечить эффективную реализацию и надежную защиту национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане, поднять и поддержать ее международный авторитет и сохранить статус великой морской державы.

Zdroj: <http://www.scrf.gov.ru/documents/18/34.html>